

Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik

MASTERARBEIT

Konzentrationsstraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten Ein Mehrwert?!

Student: Ralph Knoepfel
Mentorin: Prof. Dr. Susanne Schriber
Eingereicht am: 3. Januar 2017

Abstract

Das Ziel des hier vorgestellten Projekts ist es, die zweite Durchführung des Konzentrationstrainings (MKT-J) mit angepassten Bedingungen bzw. Voraussetzungen so zu gestalten, dass die Aufmerksamkeit und Konzentration der Schülerinnen und Schüler (SuS) einer Oberstufenklasse der Regelschule, zu welchen auch ein Schüler mit ASS zählt, möglichst erfolgreich gesteigert werden kann. Dank einer kleineren Anzahl von motivierten SuS und regelmässigen Doppellektionen, welche jedes Mal eine Entspannungsübung beinhalten, soll dieses Ziel erreicht werden. Den SuS stehen zudem mehr Übungssequenzen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung.

Im Zusammenhang mit Konzentration und Aufmerksamkeit werden die wichtigsten Begriffe und theoretische Grundlagen erläutert. Ebenfalls wird beschrieben, auf welche Konzepte sich das Training bezieht. Zudem wird die Frage geklärt, welche Faktoren für einen Lernzuwachs verantwortlich sind.

Es zeigt sich, dass sich das Marburger Konzentrationstraining eignet, um die Aufmerksamkeit von Jugendlichen auf der Oberstufe zu steigern. Motivationale Aspekte, Gruppengrösse und Entspannungsübungen scheinen den Lernerfolg positiv zu beeinflussen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Persönliche Stellungnahme	5
1.2 Aufbau	5
1.2.1 Situationsanalyse und Projektplanung	5
1.2.2 Durchführung	5
1.2.3 Evaluation	6
2. Situationsanalyse und Projektplanung	7
2.1 Situationsanalyse	7
2.2 Voraussetzungen des Jugendlichen nach ICF - Wechselwirkungen	7
2.2.1 Personenbezogene Faktoren	8
2.2.2 Umweltfaktoren	8
2.2.3 Aktivitäten	8
2.2.4 Körperfunktionen und Körperstrukturen	9
2.2.5 Partizipation	9
2.2.6 Wechselwirkungen	9
2.2.7 ICF – Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen	11
2.3 Begründete Themenwahl und Fragestellung	12
2.4 Theoretischer Bezugsrahmen	12
2.4.1 Asperger-Syndrom	12
2.4.2 Exekutive Funktionen	16
2.4.3 Aufmerksamkeit	18
2.4.4 Motivation	20
2.4.5 Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J) von Krowatschek	22
2.4.6 Entspannung	23
2.5 Lern- und Entwicklungsstand	25
2.6 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele	26
2.6.1 Ebene Student	26
2.6.2 Zielsystem Ebene Schüler	26
2.7 Darstellung und Begründung der Mittel und Wege zur Zielerreichung (Handlungsmodell)	27
3. Durchführung	29
3.1 Beschreibung der Umsetzung	29
3.1.1 Planung der Lektionen	29
3.1.2 Positive Elemente	30
3.2 Beschreibung zentraler Ereignisse	31
4. Evaluation	32
4.1 Reflexion der Methoden zur Zielüberprüfung – Möglichkeiten und Schwierigkeiten	32
4.1.1 Beobachtung während der Lektion	32
4.1.2 Forschungstagebuch	32
4.1.3 Dokumentenanalyse	32
4.1.4 Fragebogen	33
4.1.5 Test: Visuelle Aufmerksamkeit	33
4.1.6 Test: Wechsel der Aufmerksamkeit	33
4.1.7 Feedback der Schüler	34
4.2 Beschreibung und Reflexion der Zielerreichung	34
4.2.1 Ebene Studierender	34
4.2.2 Ebene Gruppe	36
4.2.3 Ebene Individuum	39
4.3 Beantwortung der Fragestellung	41
4.4 Schlussfolgerungen	41

4.4.1 Allgemein	41
4.4.2 Eigener beruflicher Kontext	42
4.4.3 Blick in die Zukunft.....	43
5. Literaturverzeichnis	44
6. Anhang.....	45
6.1 Forschungs-Tagebuch	45
6.2 Fragebogen vor dem Training.....	54
6.3 Fragebogen am Ende des Trainings	55
6.4 Test: Visuelle Aufmerksamkeit.....	56
6.5 Test: Wechsel der Aufmerksamkeit	57
6.6 Übungen zum Inneren Sprechen (leicht).....	58
6.7 Übungen zum Inneren Sprechen (mittel)	59
6.8 Übungen zum Inneren Sprechen (schwierig).....	60
6.9 Übungen zum Inneren Sprechen: Logikrätsel	61
6.10 Beispiel Wimmelbild	62
6.11 Beispiel Labyrinth	63
6.12 Beispiel Wortsalat	64
6.13 Beispiel Sudoku	65
6.14 Rohwerte: Auswertung Selbsteinschätzung	66
6.15 Rohwerte: Fragebogen am Ende des Trainings.....	67
6.16 Rohwerte: Test 6.4 Visuelle Aufmerksamkeit – Pfeile suchen	68
6.17 Rohwerte: Test 6.5 Wechsel der Aufmerksamkeit – Zähl mal	69

1. Einleitung

1.1 Persönliche Stellungnahme

Als Studierender mit einem Oberstufenlehrdiplom habe ich mich entschieden, meine Masterarbeit in Form einer Entwicklungsarbeit zu verfassen. Diese basiert auf der Durchführung meines Praxisprojekts, welches ich im März und April 2015 zum Thema „Konzentrationsstraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten“ verfasst hatte und entspricht einer schriftlichen Abschlussarbeit zu diesem Projekt.

Ganz bewusst habe ich mich dafür entschieden, mein Praxisprojekt unter neuen Rahmenbedingungen und optimaleren Voraussetzungen durchzuführen. Die Masterarbeit als Entwicklungsarbeit zu verfassen, aufbauend auf praktischen Erfahrungen der ersten Durchführung, erachtete ich als vielversprechend und spannend in Bezug auf neue Erkenntnisse.

Beim Verfassen meines Evaluationsberichts zum Praxisprojekt habe ich die Metapher eines Reisezugs mit Passagieren verwendet. Ich erwähnte unter anderem, dass sich am Ende der Reise einige SuS erkundigten, ob eine weitere Reise geplant sei. Für die zweite Durchführung habe ich dies insofern berücksichtigt, als ich nur die motivierten Schüler mit auf die Reise eingeladen habe. Zudem stand den Reisenden bildlich gesprochen mehr Platz und Zeit zur Verfügung. Als Reisebegleiter hatte ich zudem dank der kleineren Anzahl Reisender mehr Zeit für die Anliegen der Passagiere. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass der IS-Schüler D. der einzige Passagier war, welcher die Anforderungskriterien in Bezug auf Motivation bzw. Freiwilligkeit der Teilnahme nicht erfüllte. Dies galt es bei der Auswertung zu berücksichtigen.

Die praktische Durchführung habe ich als sehr angenehm erlebt. Im Unterschied zur ersten Sequenz spürte man die hohe Motivation der Teilnehmer. Für mich als Trainer war es zudem vorteilhaft, dank den Doppellektionen mehr Zeit zur Verfügung zu haben, um die SuS individuell zu begleiten und Fragen zu beantworten. In Bezug auf die Unterstützung des Schülers mit ASS stand ebenfalls mehr Zeit zur Verfügung als beim Praxisprojekt. Ich konnte stets Unterstützung und Hilfe anbieten, wenn dies nötig war.

Ich bin mir bewusst, dass die Resultate und Erkenntnisse dieser Arbeit aufgrund der kleinen Anzahl von Teilnehmern lediglich Anhaltspunkte und Hinweise liefern, was es zu beachten gilt. Erfreulich ist, dass das Ergebnis positiv ausgefallen ist und sämtliche SuS auch bei der zweiten Durchführung eine Verbesserung erzielten.

1.2 Aufbau

Im ersten Kapitel wird nachfolgend der formale und inhaltliche Aufbau der Masterarbeit erläutert, welche gemäss den Vorgaben in drei Teile gegliedert ist:

1.2.1 Situationsanalyse und Projektplanung

Im ersten Teil wird unter Berücksichtigung der ICF-Bereiche die Situationsanalyse beschrieben und aufgrund der Analyse die Hauptfragestellung erklärt. Als Schwerpunkt werden zudem die theoretischen Grundlagen mit den für die Arbeit bedeutenden Begriffen erklärt und beleuchtet. Auf den Ebenen des Studierenden, der Gruppe und des IS-Schülers werden die verfolgten Ziele erläutert und begründet. Auch die Darstellung und Begründung der Mittel und Wege zur Zielerreichung ist Teil der Situationsanalyse.

1.2.2 Durchführung

In Bezug auf die Durchführung dieses Projektes wird in diesem Kapitel zusammenfassend beschrieben, wie die Umsetzung erfolgte.

1.2.3 Evaluation

Im dritten und letzten Teil der Masterarbeit wird das Projekt kritisch reflektiert. Es geht um eine Reflexion der Methoden der Dokumentation und der Zielüberprüfung. Die Evaluation umfasst eine Auswertung der Durchführung und der Tests. Die Resultate werden entsprechend interpretiert.

Die Beantwortung bzw. Reflexion der Hauptfragestellung dient schliesslich dazu, ein Fazit zu ziehen. Die Erkenntnisse und Erfahrungen werden auf den eigenen beruflichen Kontext übertragen und sollen auch für die zukünftige Tätigkeit nützlich sein.

2. Situationsanalyse und Projektplanung

Das Projekt, welches in dieser Masterarbeit beschrieben wird, basiert auf dem Praxisprojekt mit dem Titel „Konzentrationsstraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitschwierigkeiten“, welches im März und April 2015 durchgeführt wurde (vgl. Knoepfel, R., 2015). Ausgangspunkt meiner Arbeit bildete ursprünglich der spezifische Unterstützungs- und Förderbedarf meines Schülers mit ASS, ausgehend von einer zuvor erstellten Analyse der Schulsituation und einer Einschätzung seines Lernstandes anhand meiner Beobachtungen.

Infolge der Tatsache, dass die Eltern meines IS-Schülers D. keine heilpädagogische Unterstützung mehr wünschten, musste ich mein Praxisprojekt diesem Umstand anpassen. Ich führte deshalb das Konzentrationsstraining mit der ganzen Klasse durch (vgl. Knoepfel, R., 2015, S. 2).

In der nachfolgenden Situationsanalyse unter Berücksichtigung der ICF-Bereiche wird deshalb, wie zuvor erklärt, der Schüler D. beschrieben. Er nimmt gemeinsam mit elf SuS der Regelklasse zum zweiten Mal am Projekt teil.

2.1 Situationsanalyse

Seit August 2014 begleite und unterstütze ich den Schüler D. mit ASS als SHP. Die HPS stellt mir für diese Tätigkeit acht Lektionen pro Woche zur Verfügung. Für die SKB begleite ich einen weiteren Jungen E., dies während zehn Lektionen. Im ersten Schuljahr besuchten die beiden Schüler dieselbe 1. Sek. A-Klasse im Schulhaus Käferholz (Schulkreis Glattal). Nach zahlreichen Konflikten und Spannungen zwischen den beiden Schülern wurde entschieden, dass D. in eine andere A-Klasse versetzt wird. Dieser Entscheid wurde erfolgreich umgesetzt und hat zu einer wesentlichen Entspannung der schwierigen Situation geführt. Der Versuch, die heilpädagogische Unterstützung für D. per Ende Januar 2015 auf Wunsch der Eltern einzustellen, wurde vor den Frühlingsferien abgebrochen. Die Zeit ohne Begleitung verlief nicht erfolgreich, und D. hatte grosse Mühe, den Schulalltag zu meistern. Seine Leistungen fielen stark ab, und es kam vermehrt zu Konflikten mit Mitschülern. Die Lehrpersonen wurden dadurch zusätzlich belastet. Nach dreimonatiger Versuchszeit erklärte der Schulleiter den Eltern, dass das Weiterführen der Integration von D. nur mit entsprechender Unterstützung möglich sei. Gemeinsam wurde entschieden, dass die Begleitung wieder aufgenommen wird. Meine Rolle als SHP besteht vorwiegend darin, eine möglichst vertrauensvolle Beziehung aufzubauen und das Selbstvertrauen von D. zu stärken.

Die meinerseits angestrebte Förderung wird durch die schwierige Haltung der Eltern erschwert. Der Klassenlehrer, meine pädagogische Assistenz und ich werden oft mit Vorwürfen konfrontiert. Die Eltern sind der Ansicht, dass unser Schulsystem schlecht sei und wir D. „abstempeln“ bzw. „labeln“ würden. Die Behinderung dürfen wir nicht ansprechen. Es ist klar, dass sich diese negative Haltung auch auf D. auswirkt. Dank intensiver Betreuung und Unterstützung ist es nun immerhin gelungen, ein Vertrauensverhältnis mit D. aufzubauen. Dadurch können Förderziele erfolgreicher umgesetzt werden und sind Fortschritte auf der sozial-emotionalen Ebene klar erkennbar.

Meinerseits habe ich zahlreiche Versuche unternommen, die unbefriedigende Situation zu verbessern. Leider haben aber unzählige Sitzungen und Besprechungen bis heute nur wenig Erfolg gezeigt. Zumindest haben sich die Eltern damit einverstanden erklärt, D. bei der IV anzumelden, und seit März 2016 besucht D. nun regelmässig einen Psychiater. Ein Sozialtraining, welches dringend notwendig wäre, kam aber bis anhin nicht zustande.

2.2 Voraussetzungen des Jugendlichen nach ICF - Wechselwirkungen

Als Informationsquelle für die Situationsanalyse und die nachfolgenden Angaben dienten mir einerseits die Beobachtungsprotokolle und Schulberichte der HPS aus den vergangenen Schuljahren, andererseits habe ich auf die eigenen Beobachtungen und Notizen seit August 2014 zurückgegriffen.

2.2.1 Personenbezogene Faktoren

Schüler D. ist 15 Jahre alt und hat im Januar 2014 einen Klassenwechsel in eine andere Sek. A-Klasse im Schulhaus Käferholz im Schulkreis Glatttal vollzogen. Der Vater ist deutscher Herkunft, die Mutter ist Italienerin, mit Studienabschluss in den USA. D. wächst zu Hause zusammen mit seiner sechsjährigen Schwester auf. Die Mutter ist nicht berufstätig. Mit seiner Mutter spricht D. fliessend in italienischer und englischer Sprache. Sein Vater spricht mit dem Jungen Hochdeutsch. Seine Eltern konnten bis anhin die Behinderung nicht akzeptieren und wollen auch nicht, dass man sie offen anspricht. Die Eltern haben Mühe mit dem schweizerischen Schulsystem. Die Mutter ist der Ansicht, dass ihr Sohn stigmatisiert werde. Der Schulleiter und der neue Klassenlehrer stehen der Integration positiv gegenüber. Andere Lehrkräfte hingegen beurteilen das Schulmodell der Integration negativ.

2.2.2 Umweltfaktoren

D. besucht die 3. Sek. A-Klasse im Oberstufenzentrum Käferholz, wo zurzeit ca. 280 Schüler unterrichtet werden. Die Klasse, in welcher D. integriert ist, zählt 22 Schüler; dadurch sind die Platzverhältnisse im Schulzimmer knapp. Ein Gruppenraum steht nicht zur Verfügung. Von Montag bis Mittwoch wird D. von mir als SHP während zehn Lektionen begleitet. Donnerstags und freitags wird er von einer pädagogischen Assistenz unterstützt.

D. hat das erste Kindergartenjahr unbegleitet besucht und wurde ab dem 2. Jahr durch eine Heilpädagogin unterstützt. Eine genaue diagnostische Abklärung durch den KJPD wurde erst am Ende der 5. Klasse durchgeführt. Die Abklärungen haben als Diagnose „Kind mit autistischen Zügen“ ergeben. Die ausführlichen Resultate sind unter Verschluss beim Schulpsychologischen Dienst und auf Wunsch der Eltern vertraulich. Ohne diese Abklärungen wäre die heilpädagogische Unterstützung für ihn nicht mehr gewährt worden.

In der Primarschule wurde D. heilpädagogisch begleitet, zehn Lektionen durch eine Klassenassistentin und sechs Lektionen durch einen Heilpädagogen. Während der 3. Klasse hat D. sechs Monate lang ein Sozialtraining der HPS besucht und fühlte sich mit drei anderen ASS-Kindern sehr wohl. Er selber sagte: „Sie verstehen mich“. Obwohl D. enorm von diesem Training profitierte, wurde es auf Wunsch seiner Eltern anfangs der 4. Klasse abgesetzt. Den Übertritt in die 1. Sek A hat D. gut gemeistert. Leider führten zahlreiche Konflikte innerhalb der Klasse zu schwerwiegenden Problemen und zu einer Eskalation. Ein Klassenwechsel hat dann zu einer wesentlichen Entspannung der Situation geführt.

2.2.3 Aktivitäten

D. beteiligt sich aktiv am Unterricht, wenn ihn ein Thema interessiert. Häufig spielt er mit Gegenständen während des Unterrichts. Er sucht nur selten den Blickkontakt zum Lehrer. Themen, die für ihn unbekannt und/oder unfassbar sind, überfordern ihn. Er kann sich Dinge auditiv und visuell gut merken und einprägen. Bei Textaufgaben bekundet er Mühe und kann einen entsprechenden Auftrag nur mit Unterstützung ausführen. Er kann selbstständig lernen und ist stets bestrebt, korrekte Lösungen für die ihm erteilten Aufgaben zu finden.

Es fällt D. schwer, sich über längere Zeit zu konzentrieren und seine Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu fokussieren. Er lässt sich von äusseren und auch inneren Reizen ablenken. Ausdauer zeigt er hauptsächlich in den Fächern, die ihn interessieren. Immer wieder kommt es vor, dass D. zum Beispiel nicht weiss, auf welcher Seite das Buch aufzuschlagen ist oder wo sich die Klasse in Bezug auf den Lernstoff gerade befindet. D. verfügt über eine gute Imitations- und Nachahme-Fähigkeit. Dadurch kann er Anweisungen, die er nicht versteht, trotzdem befolgen.

D. spricht deutlich und kann lautgetreu nachsprechen. Er verfügt über einen guten Wortschatz und ist in der Lage, korrekte Sätze zu bilden. Zudem liest er fließend und schreibt flüssig. D. liest gerne und regelmässig Bücher, bekundet aber beim Textverständnis Mühe. Es ist für ihn schwierig, einen Text schriftlich zusammenzufassen. Metaphern, Ironie, Humor und komplexe Texte kann er nicht verstehen. Seine Handschrift ist oft unleserlich und eine saubere, exakte Darstellung bereitet ihm Mühe. D. verfügt über ein sehr gutes Rhythmusgefühl. In seinen Handlungen ist er langsam. Im Bereich der Feinmotorik ist er auf einem genügenden Stand. Da D. Gefahren nicht immer richtig einschätzen kann, benötigt er in Fächern wie Kochen und Werken Unterstützung. Er kommt selbstständig in die Schule und erscheint pünktlich und ordentlich zum Unterricht. In seiner Freizeit spielt D. Klavier und besucht den Musikunterricht.

2.2.4 Körperfunktionen und Körperstrukturen

Bei D. handelt es sich um einen Jugendlichen mit einer diagnostizierten ASS. Im Bereich der Körperfunktionen sind gewisse Einschränkungen festzustellen. So orientiert sich D. kaum an anderen Personen und hat Mühe, auf andere Schüler zuzugehen (Globale mentale Funktion). Auch im Bereich der Aufmerksamkeit hat D. Mühe. Es gelingt ihm nicht, über einen längeren Zeitraum aufmerksam zu sein und sich einer Aufgabe gezielt zuzuwenden. Oft schaut er ins Leere und nimmt die Anweisungen der Lehrperson nicht wahr. Er weiss folglich nicht, was zu tun ist, da er während der Erteilung des Auftrags unkonzentriert und unaufmerksam war (Spezifische mentale Funktion). Aufgrund meiner Beobachtungen habe ich zudem festgestellt, dass D. grosse Mühe hat, Arbeitsaufträge in geschriebener Sprache zu verstehen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass seine kognitiv-sprachliche Funktion ebenfalls beeinträchtigt ist.

In Bezug auf die Körperstrukturen sind mir keine Einschränkungen bekannt. Im Vergleich zu Gleichaltrigen ist er allerdings körperlich weniger entwickelt und sieht noch kindlich aus.

2.2.5 Partizipation

Partnerarbeiten und auch Gruppenarbeiten sind für D. schwierig. Es fällt ihm schwer, sich einzubringen und aktiv auf die Mitschüler zuzugehen. D. nimmt mit seinem Gegenüber nur selten Blickkontakt auf. Gespräche finden nur statt, wenn gezielt Fragen gestellt werden. Häufig steht D. „am Rand“, möchte aber gerne am Klassengeschehen teilhaben. Konflikte mit Mitschülern bereiten ihm Mühe. Oft interpretiert er Äusserungen von SuS falsch und kann dadurch nicht wie gewünscht partizipieren. D. wünscht sich gute Freunde.

2.2.6 Wechselwirkungen

D. weist die typischen Verhaltensauffälligkeiten eines Asperger Autisten auf, so wie sie in der Fachliteratur beschrieben werden (Attwood, 2012). So kann beispielsweise beobachtet werden, dass D. die Regeln des Sozialverhaltens innerhalb der Klasse nicht versteht, ungewöhnliche Sprachgewohnheiten hat, sich ferner von einem bestimmten Thema ganz besonders angezogen fühlt oder auch grosse Mühe hat, mit Neuem und Veränderungen umzugehen. Zudem fällt sein oft ungeschicktes Verhalten im sozialen Bereich auf. Es bestehen auch ausgeprägte Probleme hinsichtlich der Aufmerksamkeit.

Die Wechselwirkungen in Bezug auf die Situation von D. sind vielschichtig und komplex. Die ausgeprägten Probleme mit der Aufmerksamkeit (Bereich: Allgemeines Lernen) und der Konzentrationsfähigkeit scheinen durch diverse Faktoren beeinflusst zu werden. Unter anderem dürfte die Motivation eine grosse Rolle spielen. D. arbeitet nur dann aktiv und konzentriert, wenn ihn etwas interessiert. Auf Lob reagiert D. sehr positiv. Wenn Konflikte innerhalb der Klasse bestehen und sich D. nicht verstanden fühlt, ist er nicht mehr in der Lage zu arbeiten und sich zu konzentrieren.

Aufgrund der Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung, also einem gesundheitlichen Problem, muss davon ausgegangen werden, dass auch die Körperfunktionen/-strukturen für die Aufmerksamkeitsstörungen verantwortlich sind. Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Asperger-Syndrom die Folge einer Fehlfunktion bestimmter Strukturen und Systeme im Gehirn ist. Das Asperger-Syndrom hat unter anderem mit einer Fehlfunktion des „sozialen Gehirns“ zu tun, welches die Komponenten der frontalen und temporalen Regionen des Kortex umfasst. Ausserdem gibt es Hinweise auf eine kortikale Fehlfunktion der rechten Hirnhemisphäre sowie auf Abweichungen beim Dopaminsystem. Die neurologische Gehirnforschung bestätigt damit das besondere Profil bei Menschen mit Asperger-Syndrom (vgl. Attwood, 2012, S. 390). Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist folglich auch die Fehlfunktion bestimmter Systeme im Hirn für die Aufmerksamkeitsprobleme verantwortlich.

Nachfolgend werden die Wechselwirkungen mit dem ICF – Analyse – Raster dargestellt:

2.2.7 ICF – Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen

Gesundheitsproblem/Diagnose: Autismus-Spektrum-Störung (Asperger-Syndrom)

2.3 Begründete Themenwahl und Fragestellung

Da es sich bei dieser Masterarbeit um die Weiterführung meines Praxisprojektes handelt, welches mit angepassten Bedingungen ein zweites Mal durchgeführt wird, entspricht die Begründung der Themenwahl meinem Praxisprojekt und basiert auf der ursprünglichen Situationsanalyse. Diese zeigte auf, dass D. im Bereich der Aufmerksamkeit und der Konzentration Mühe hat. Meine Beobachtungen zeigten, dass er dem Unterricht nur mit Schwierigkeiten folgen kann. Da auch zahlreiche SuS der Klasse im Bereich der Aufmerksamkeit Mühe bekundeten (vgl. Knoepfel, R., 2015, S. 2) erachtete ich es als sinnvoll, das Projekt nicht nur im Einzelsetting mit dem Schüler D. durchzuführen, sondern auch die SuS der Klasse miteinzubeziehen.

Ziel des Projektes sollte es sein, die Rahmenbedingungen so zu optimieren, dass die SuS dem Unterricht aufmerksam und konzentriert folgen können. Eine optimale Gestaltung des Unterrichts soll konzentriertes und aufmerksames Arbeiten ermöglichen. Bei der zweiten Durchführung stellte sich also die Frage, welche Faktoren im Vergleich zum ersten Mal angepasst und verändert werden sollen, damit der Unterricht optimiert werden kann.

Die Fragestellung, welche mit der zweiten Durchführung des Konzentrationstrainings beantwortet werden soll, lautet wie folgt:

- Kann die Aufmerksamkeit der SuS mit dem Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche unter angepassten bzw. veränderten Bedingungen optimiert werden?

2.4 Theoretischer Bezugsrahmen

In Bezug auf das Projekt und das Konzentrationstraining für Jugendliche mit Aufmerksamkeitsschwierigkeiten ist es wichtig, die theoretischen Grundlagen und den Bezugsrahmen zu kennen. Weil Schüler D. eine Asperger-Autismus-Störung aufweist, erachte ich es als wichtig, die Besonderheiten dieses Syndroms zu kennen. Da für das Projekt ausschliesslich motivierte SuS ausgewählt wurden und diese freiwillig am Projekt teilnahmen, soll auch die Bedeutung und der theoretische Hintergrund der Motivation genauer beleuchtet werden.

Im Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit stehen aber auch die exekutiven Funktionen. Beide Begriffe, „Aufmerksamkeit“ und „exekutive Funktionen“, werden ebenfalls in einen theoretischen Bezugsrahmen gesetzt. Schliesslich wird auch die Bedeutung von Entspannung erläutert. Die Entspannungsübungen sind nämlich ein wesentlicher Bestandteil des Marburger Konzentrationstrainings für Jugendliche.

2.4.1 Asperger-Syndrom

Beim Asperger-Syndrom (AS) handelt es sich um eine ausgeprägte Kommunikations- und Kontaktstörung, welche sich in den ersten drei bis fünf Jahren kaum oder gar nicht bemerkbar macht. Die Entwicklung der Sprache ist nicht verzögert; die Kinder beginnen oft früh zu sprechen und drücken sich ein wenig altklug aus. Diese Störung wird in der Regel später als der „Frühkindliche Autismus“ diagnostiziert, da die Kinder kognitiv meist nur gering beeinträchtigt sind. Kinder mit AS entwickeln oft spezialisierte Interessen, die sie intensiv verfolgen. Das mangelhafte koordinative Bewegungsmuster und auch gewisse Stereotypen lassen diese Kinder linkisch oder schwerfällig erscheinen.

Ein weiteres Kennzeichen ist das Unvermögen, Beziehungen zu Gleichaltrigen zu entwickeln. Auf der sozialen und emotionalen Ebene können Defizite gegenüber gleichaltrigen Schülern festgestellt werden. Da Gesichtsausdrücke, Mimik und somit Gefühle und Empfindungen anderer Menschen nicht richtig erkannt und interpretiert werden, verhalten sich AS Betroffene häufig nicht situationsgerecht. Oft geraten sie auch in Konfliktsituationen, da es für sie schwierig ist, soziale Situationen zu verstehen und ihnen die nötige Empathie fehlt (vgl. Blanz et al., 2006, S. 117-118).

Nach ICD-10 sind für die AS-Diagnose die nachfolgenden Merkmale erforderlich:

- Fehlen einer Verzögerung der gesprochenen oder rezeptiven Sprache oder der kognitiven Entwicklung: Erste Wörter müssen bereits im 2. Lebensjahr oder früher gesprochen worden sein und kommunikative Phrasen im 3. Lebensjahr oder früher.
- Qualitative Beeinträchtigung der gegenseitigen sozialen Interaktion
- Vorhandensein umschriebener, ungewöhnlich intensiv verfolgter Interessen oder repetitive und stereotype Verhaltensmuster. Diese bewegen sich im Vergleich zum Frühkindlichen Autismus auf höherem Niveau; das heisst, sie sind nicht auf Teilobjekte oder nichtfunktionale Elemente von Spielmaterial konzentriert.
- Die Störung kann nicht einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung oder einer anderen psychiatrischen Störung zugeordnet werden.
(vgl. Blanz et al., 2006, S. 118)

Für Kinder mit AS ergeben sich zusammengefasst die drei folgenden wichtigsten Merkmale:

- Beeinträchtigung der wechselseitigen sozialen Interaktionsfähigkeit
- Einschränkung von Interessen und Aktivitäten – stereotypisch oder sich wiederholend
- Sprachentwicklungsverzögerung oder eine verzögerte kognitive Entwicklung

In Bezug auf die Häufigkeit des AS lassen sich je nach Diagnosekriterien verschiedene Angaben finden. Werden die Kriterien der ICD-10 oder der DSM-IV verwendet, wird eine Häufigkeit von 3 bis 8,4 von 10'000 Kindern erwähnt. Stützt man sich hingegen auf die Kriterien nach Gillberg, der sich an diejenigen von Hans Asperger lehnt, werden Zahlen zwischen 36 und 48 Kindern von 10'000 erwähnt (vgl. Attwood, 2012, S. 58).

Eine in Schweden durchgeführte Studie ergab, dass das Asperger-Syndrom unter 300 Kindern etwa einmal vorkommt (vgl. Attwood, 2010, S. 24).

Die Gesellschaft beurteilt einen Menschen weitgehend danach, wie er aussieht, sich benimmt und spricht. Ein vom Asperger-Syndrom Betroffener hat keine besonders auffälligen Merkmale, er wird deshalb in erster Linie wegen seines ungewöhnlichen Sozial- und Sprechverhaltens als nicht der Norm entsprechend angesehen (vgl. Attwood, 2010, S. 29).

Christopher Gillberg veröffentlichte sechs Diagnosekriterien, welche den Beschreibungen von Hans Asperger sehr ähnlich sind. In der klinischen Praxis wird die Diagnose eines Asperger-Syndroms dann gestellt, wenn neben der sozialen Beeinträchtigung mindestens vier der fünf anderen Kriterien gegeben sind (vgl. Attwood, 2012, S 46 – 47).

Diagnosekriterien für das Asperger-Syndrom nach Gillberg (vgl. Attwood, 2012, S. 47):

Soziale Beeinträchtigung
(extreme Ich-Bezogenheit)

mindestens zwei der folgenden Merkmale:

- Schwierigkeiten, mit Gleichaltrigen zu interagieren
- mangelnder Wunsch, mit Gleichaltrigen zu interagieren
- Schwierigkeiten, soziale Signale zu verstehen
- sozial und emotional unangemessenes Verhalten

Eingegrenzte Interessen

mindestens eines der folgenden Merkmale:

- Ausschluss anderer Aktivitäten
- repetitives Befolgen der Aktivität
- mehr Routine als Bedeutung

Repetitive Routinen

mindestens eines der folgenden Merkmale:

- die jeden Lebensbereich des Betroffenen beeinflussen
- die andere beeinflussen

Besonderheiten der Sprache und Rede

mindestens drei der folgenden Merkmale:

- verzögerte Entwicklung
- (oberflächlich gesehen) perfekter sprachlicher Ausdruck
- formelle, pedantische Sprache
- eigenwillige Prosodie, besondere Stimmmerkmale
- beeinträchtigtes Verständnis, einschliesslich Fehlinterpretationen von wörtlichen/implizierten Bedeutungen

Nonverbale Kommunikationsprobleme

mindestens eines der folgenden Merkmale:

- begrenzte Gestik
- unbeholfene/linkische Körpersprache
- begrenzte Mimik
- unangemessener Gesichtsausdruck
- eigenartig starrer Blick

Motorische Unbeholfenheit

- schlechtes Abschneiden in Tests zur Untersuchung der neurologischen Entwicklung

Kinder mit Asperger-Syndrom scheinen sich über die ungeschriebenen Regeln des Sozialverhaltens nicht im Klaren zu sein und sagen häufig unabsichtlich unüberlegte Dinge, welche andere Menschen kränken oder ärgern. Gelegentlich wirken Betroffene in ihrem Verhalten auch „ungehobelt“.

Ein weiteres Merkmal des Asperger-Syndroms ist der entstehende Eindruck, ein solches Kind empfinde grundsätzlich kein Mitgefühl. Auch wirkt das Gesicht oft fast ausdruckslos und die Mimik ist starr.

Forschungen lassen darauf schliessen, dass bei fast 50 Prozent der Kinder mit Asperger-Syndrom die Sprachentwicklung verzögert verläuft, doch sprechen sie im Alter von fünf Jahren gewöhnlich fließend und mühelos. Dennoch bemerkt man, dass sie weniger gut als andere Kinder im Stande sind, ein richtiges Gespräch zu führen. Oft fällt auch eine merkwürdige Prosodie oder eine förmliche oder pedantische Redensweise auf. Auch der Sprachfluss ist häufig beeinträchtigt.

Zwei Merkmale des Asperger-Syndroms wurden in der Fachliteratur bislang nicht angemessen berücksichtigt. Zum einen ist dies die Tendenz des Betroffenen, sehr stark von einem speziellen Interesse gefesselt zu sein, das seine Zeit und seine Gespräche beherrscht, und zum zweiten die Tatsache, dass Routinen eingehalten werden müssen. Diese Merkmale sind meistens relativ dauerhaft (vgl. Attwood, 2010, S. 99).

Tony Attwood erwähnt in seinem Buch „Ein Leben mit dem Asperger Syndrom“ die Probleme mit der Aufmerksamkeit. Er zitiert Hans Asperger, der feststellte, dass eine Störung der aktiven Aufmerksamkeit fast regelmässig zu finden sei. In Untersuchungen wurde zudem festgestellt, dass 75% der Kinder mit Asperger-Syndrom ein Profil der Lernfähigkeiten aufweisen, wie es für eine zusätzliche ADS-Diagnose typisch ist (vgl. Attwood, 2012, S. 282).

Im Weiteren erwähnt Attwood, dass Kinder mit Asperger-Syndrom in Bezug auf die Aufmerksamkeit in den folgenden vier Bereichen Schwierigkeiten aufweisen (vgl. Attwood, 2012, S. 282):

- die Fähigkeit, Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten
- sich auf relevante Informationen konzentrieren können
- die Aufmerksamkeit nach Bedarf wechseln
- sich daran erinnern, worauf man die Aufmerksamkeit gelenkt hat

Schüler mit ASS haben oftmals auch Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit auf den Lerngegenstand zu richten. Ein Wechsel der Aufmerksamkeit wird dann besonders schwierig, wenn von einem Sinneskanal zum anderen gewechselt werden muss, also wenn das Kind z.B. erst der Lehrerin zuhören und später an der Tafel lesen soll (Schirmer, B., 2013).

Hans Asperger schrieb, „wir registrierten regelmässig eine Störung der aktiven Aufmerksamkeit“. Die Klinikpraxis zeigt zudem, dass das Asperger-Syndrom und das Aufmerksamkeits-Defizitsyndrom bei ein und demselben Kind vorkommen können. Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das Fehlen jeglicher Motivation zu Aktivitäten, die das Kind nicht interessant findet. Hätte das Kind jedoch beispielsweise ein Interesse für Dinosaurier und würden alle Unterrichtsstunden von Dinosauriern handeln, so gelänge es dem Kind sicher spielend, auch über einen längeren Zeitraum hinweg aufmerksam zu sein (vgl. Attwood, 2010, S. 140).

In Bezug auf den Schüler D., welcher am Projekt zum zweiten Mal teilnahm, treffen die allermeisten zuvor erwähnten Merkmale zu, insbesondere die erheblichen Probleme mit der Aufmerksamkeit, aber auch mit der Motivation. Als Projektleiter bzw. Trainer galt es deshalb, diese Besonderheiten möglichst gut zu berücksichtigen.

Attwood erwähnt, dass die exekutiven Funktionen bei Menschen mit Asperger-Syndrom deutlich beeinträchtigt sein können und dies einer der Gründe für die Probleme mit der Aufmerksamkeit darstellt (Attwood, 2012, S. 282).

2.4.2 Exekutive Funktionen

Als exekutive Funktionen werden geistige Fähigkeiten bezeichnet, welche unser Denken und Handeln steuern. Man spricht auch von der Selbstregulationsfähigkeit, der Willenskraft oder der Selbstdisziplin. Die exekutiven Funktionen ermöglichen es uns, Aufgaben unterschiedlichster Art erfolgreich auszuführen. Wir benötigen sie, um zu organisieren und zu planen, eine Aufgabe zeitig anzufangen und dran zu bleiben, Impulse zu kontrollieren, Emotionen wie Frustration und Wut zu regulieren sowie kreativ zu denken und flexibel nach Lösungen zu suchen. Diese zentralen Funktionen sind erst bei jungen Erwachsenen vollständig ausgebildet und stehen mit vielen anderen Kompetenzen im Zusammenhang wie beispielsweise der Konzentrationsfähigkeit. Sie stellen die Basis sowohl für die sozial-emotionale Entwicklung als auch für erfolgreiches Lernen dar (Walk et al., 2013).

Man kennt heute verschiedene exekutive Funktionen. Nachfolgend die für das Problemlösen, das Lernen und die Alltagsbewältigung wichtigsten Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 33):

- **Handlungsplanung:** *Ziele und Prioritäten setzen, Wege finden, vor dem Handeln überlegen, was wichtig ist, was zuerst zu tun ist und wie es getan werden soll*
- **Organisation des Verhaltens:** *sich, sein Lernen und seine Umwelt so organisieren, dass Aufgaben bearbeitet werden können*
- **Zeitgefühl und Zeitmanagement:** *ein Gefühl für die Zeit entwickeln, seine Zeit so einteilen, dass die notwendigen Aufgaben bearbeitet werden können*
- **Flexibilität des Verhaltens:** *Lernen, sich mit Strategien zu organisieren, aber auch flexibel mit diesen umzugehen*
- **Arbeitsspeicher:** *wenige wichtige Dinge bei Bedarf präsent halten, um damit arbeiten zu können (auditiv und visuell), Informationen kurzfristig speichern, aus Erfahrungen lernen*
- **Selbststeuerung, Selbstregulation:** *Selbstregulation der Aufmerksamkeit, Selbstregulation des Affekts, Impulskontrolle: „Erst denken, dann handeln“, Aufgaben anpacken ohne langes Zaudern oder Träumen, Aufgaben gut zu Ende führen*

Bereits seit den 1970-er-Jahren ist man der Meinung, dass man exekutive Funktionen aufbauen könne und dies auch tun solle, insbesondere bei Lernenden mit Lernschwierigkeiten. Es wird dafür plädiert, den Lernprozess und das Verstehen des eigenen Lernens zu lenken. Es wird als sinnvoll erachtet, den Lernenden zu vermitteln, wie man lernen kann, und sie erfahren zu lassen, wie nützlich exekutive Funktionen für den Lernerfolg sind. Meltzer, Reddy, Pollica und Roditi (Meltzer, 2007, S. 184 f.) stellten in einem sechs Monate dauernden Trainingsprogramm im Klassenzimmer signifikante Lernfortschritte, mehr strategisches Verhalten und mehr Einsatz bei den Schularbeiten fest. Interessant war, dass alle von diesem Training profitierten, auch die Lernenden ohne Schwierigkeiten in ihren exekutiven Funktionen (vgl. Brunsting, 2011, S. 34).

Auch **motivationale Funktionen wie Selbstmotivation**, die Willensbildung und der Anstoss zum Handeln (Initiative) werden den exekutiven Funktionen zugerechnet. Die Voraussetzung für eine gute Funktionsfähigkeit dieser kognitiven Leistungen ist auf Gehirnebene ein intaktes Frontalhirn (Frontallappen, insbesondere Präfrontaler Cortex) sowie ein ausbalanciertes Zusammenspiel bestimmter in Regelkreisen angeordneter Nervenbahnen und der zugehörigen Neurotransmitter (Quelle: Teildefinition von Wikipedia – Stand 03/2015).

Attwood erklärt, dass man sich die exekutive Funktion am besten als einen Unternehmensleiter vorstellt (vgl. Attwood, 2012, S. 282):

- Er erkennt das Gesamtbild
- spielt die möglichen Folgen bestimmter Entscheidungen durch
- organisiert Ressourcen und Wissen
- plant
- setzt Prioritäten
- verändert Entscheidungen aufgrund der Ergebnisse

Das exekutive System lässt sich in drei Aspekte unterteilen (Quelle: www.znl-emil.de)

➤ **Das Arbeitsgedächtnis**

Das Arbeitsgedächtnis dient der kurzzeitigen Speicherung und geistigen Weiterverarbeitung von Informationen. Damit bildet das Arbeitsgedächtnis die Voraussetzung für viele kognitive Leistungen wie sprachliche Fähigkeiten und mathematisches Denken. Mit einem guten Arbeitsgedächtnis gelingt es, Arbeitsschritte im Kopf durchzugehen, Probleme zu lösen und Pläne zu schmieden.

➤ **Die Inhibition bzw. die Impulskontrolle**

Inhibition ist die Fähigkeit zu Hemmung oder Zurückhaltung, sprich zur Impulskontrolle. Indem Störreize und erste Impulse unterdrückt werden, können Handlungsabfolgen und Ziele besser umgesetzt werden. Mit einer guten Inhibition fällt auch die gezielte Aufmerksamkeitslenkung leichter, und Störreize können besser ausgeblendet werden. Dadurch wird zielgerichtetes Handeln unterstützt.

➤ **Die kognitive Flexibilität**

Als kognitive Flexibilität beschreibt man die Fähigkeit, sich auf neue Situationen und Anforderungen einzustellen, offen zu sein für Veränderungen und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen. Mit einer hohen kognitiven Flexibilität können Probleme und Situationen leichter aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und kann aus Fehlern gelernt werden. Sich in andere Personen hineinzuversetzen erfordert kognitive Flexibilität. Dadurch können unterschiedliche Sichtweisen nachvollzogen und Bedürfnisse anderer berücksichtigt werden. Eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität hilft, offen zu sein für die Argumente anderer und auch über den eigenen Tellerrand zu blicken.

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Wie bereits erwähnt, spielt die Hirnreifung bei der Ausbildung des exekutiven Systems eine grosse Rolle. So zeigen Grundschul Kinder besser ausgebildete exekutive Funktionen als Kinder im Kindergartenalter, da sich ihr Gehirn bereits über einen längeren Zeitraum entwickeln konnte. Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist nie abgeschlossen und ist deshalb aufgrund seiner Formbarkeit zeitlebens „trainierbar“ wie ein Muskel (vgl. Walk et al., S. 23).

Die in diesem Kapitel erwähnten theoretischen Grundlagen hinsichtlich der exekutiven Funktionen zeigen auf, wie wichtig sie für die Aufmerksamkeit sind. In Bezug auf den Schüler D. kann erwähnt werden, dass er im Bereich der Inhibition grosse Mühe bekundet. Auch das Planen und Organisieren fällt ihm schwer. Es gelingt ihm zudem nicht, Prioritäten zu setzen. Für das Projekt bedeutete dies, dass man D. bei den Übungen vermehrt unterstützen und anleiten musste. Er benötigte als Unternehmensleiter, wie von Attwood beschrieben (vgl. Attwood, 2012, S. 282), einen Coach bzw. Berater.

2.4.3 Aufmerksamkeit

Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit des Menschen, aus einer Vielzahl von Sinneseindrücken und Informationen diejenigen auszuwählen, die sein Interesse finden und für die Planung und Durchführung von Handlungen von Bedeutung sind (Selektionsfunktion der Aufmerksamkeit). Eine wichtige Voraussetzung für diesen Selektionsprozess ist ein ausreichender Wachheitsgrad (Aktivierungsfunktion der Aufmerksamkeit); nur so können die relevanten Informationen überhaupt aufgenommen und zuverlässig verarbeitet werden (Niemann, 2002).

Aufmerksamkeitsleistungen und entsprechende Defizite werden wie folgt unterschieden:

- Daueraufmerksamkeit (Vigilanz)
- Aufmerksamkeitsaktivierung (Alertness)
- selektive oder fokussierende Aufmerksamkeit
- geteilte Aufmerksamkeit

Generell ist die Aufmerksamkeit sinnvollerweise begrenzt, damit das menschliche Gehirn nicht von zu vielen Informationen überwältigt wird. Alle Aufmerksamkeitsformen werden im Schulalltag benötigt, was die folgenden Beispiele zeigen:

Ein Schüler, der im Frontalunterricht längeren Erläuterungen seines Lehrers folgt, benötigt hierfür eine entsprechend lange Daueraufmerksamkeit oder Vigilanz. Hat der Lehrer die Angewohnheit, unvermittelt Fragen an Schüler zu stellen, so benötigt er eine Aufmerksamkeitsaktivierung oder Alertness, um richtig zu reagieren. Er muss vom Zuhören zum Antworten wechseln können (Heubrock, D. & Petermann, F., 2001).

Im alltäglichen Leben sind wir vielen verschiedenen Reizen ausgesetzt, die dann durch unsere Aufmerksamkeit auf Grund einer Bedeutungszuschreibung gefiltert werden. Das bedeutet in den meisten Fällen: Nur wenn etwas von Bedeutung ist, kann es bewusst aufgenommen werden. Was uns nicht interessiert, wird nur bedingt oder gar nicht wahrgenommen.

Aufmerksamkeit mit ihren unterschiedlichen Komponenten ist eine der wichtigsten Basisleistungen des Gehirns, das heisst andere höhere Hirnleistungen sind auf die Intaktheit und Verfügbarkeit von Aufmerksamkeitsleistungen angewiesen.

Wenn man von Aufmerksamkeit spricht, meint man üblicherweise die selektive (gerichtete oder fokussierte) Aufmerksamkeit, also die fokussierte Aufmerksamkeit auf relevante Reize bei gleichzeitiger Unterdrückung von Störreizen. Man spricht auch von Konzentrationsfähigkeit. Es werden also Informationen gezielt ausgewählt, und es wird stetig und zielgerichtet einer Aufgabe nachgegangen. Anders formuliert bedeutet dies, dass man rasch und richtig auf relevante Reize reagiert und sich nicht von irrelevanten Aspekten einer Aufgabe oder auch von Störreizen ablenken lässt.

Konzentration im Sinne der selektiven Aufmerksamkeit bedeutet eine kurze, mehrere Minuten dauernde aktive Hinwendung. Dabei werden wichtige Merkmale einer Aufgabe erfasst, Unwichtiges dagegen wird ausgeblendet. Die Konzentrationsfähigkeit spiegelt sich vor allem in der Kapazität des Arbeitsgedächtnisses wieder, und dieses erreicht erst mit 25 Jahren die grösste Leistungsfähigkeit. Beim fünfjährigen Kind ist die Fähigkeit des Zwischenspeicherns etwa beim Kopfrechnen noch sehr schwach ausgebildet und selbst ein 12- oder 14-Jähriger kann sich noch nicht so lange und intensiv konzentrieren wie ein 18-Jähriger. Als durchschnittlich „normal“ gilt eine Konzentrationsdauer von etwa 15 Minuten im Alter von 5-7, 20 Minuten im Alter von 7-10 Jahren, 20-25 Minuten bei 10-12-Jährigen, und auf der Oberstufe im Alter von 12-14 Jahren gilt eine halbe Stunde als Richtwert (Stangl, 2000).

Im Zusammenhang mit **selektiver Aufmerksamkeit** unterscheidet man zwischen:

- **Externer Ablenkbarkeit:** Anfälligkeit gegenüber äusseren Störreizen (z.B. Lärm, etc.)
- **Interner Ablenkbarkeit:** Anfälligkeit gegenüber inneren Störreizen (z.B. Nachdenklich sein, etc.)

Zur Erbringung von Aufmerksamkeit ist auch Anstrengungsbereitschaft bzw. Motivation eine wichtige Voraussetzung. Aus diesem Grund sind Überlegungen zur Gestaltung von Lern- und Leistungssituationen wichtig. Nach Angaben von Lehrern und Erziehern gelten ,bis zu 20 Prozent der Jugendlichen als konzentrationsgestört. Nach strengen wissenschaftlichen Kriterien sind es allerdings höchstens 1 bis 3 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die von einer Störung betroffen sind.

Aufmerksamkeitsstörungen treten in verschiedenen Formen auf: Als Konzentrationsstörungen oder Konzentrationsschwächen, das heisst als begrenzte Störung der Aufmerksamkeitsfähigkeit (zum Beispiel der selektiven Aufmerksamkeit, Störung der geteilten Aufmerksamkeit, Störung der Aktivierung). Es werden aber auch Teilstörungen festgestellt sowie übergeordnete psychische Erkrankungen wie die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Den Zahlenangaben ist mit Vorsicht zu begegnen, da es kein festes Kriterium für solche Bewertungen gibt. Es lohnt sich aus diesem Grund, bei Kindern mit Problemen bei der Aufmerksamkeit die Leistungsfähigkeit fachmännisch diagnostisch abzuklären.

Brunsting verweist in ihrem Buch „Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können“ darauf, dass das eigene Lernen mit lautem Denken gefördert werden kann. Dieses laute Denken ist ein hervorragendes Mittel, um Einblick in verborgene innere Prozesse zu erhalten. Die Wirkung ist positiv, denn wer beschreibt, was er denkt, denkt sorgfältiger und macht weniger Fehler. Bei komplexen Aufgaben führt dies in der Regel zu besseren Leistungen (vgl. Brunsting, 2011, S.36). Beim Marburger Konzentrationstraining dient genau dieses laute Denken bzw. das Innere Sprechen als Grundlage für das Training (Krowatscheck, 2012, S 25).

In Bezug auf die Aufmerksamkeit fällt nicht nur bei Schüler D., sondern auch bei den Regelschülern immer wieder auf, dass sie sich leicht ablenken lassen. Für das Projekt habe ich dies insofern berücksichtigt, dass ich für eine störungsfreie Atmosphäre im Schulzimmer besorgt war. Die geringe Anzahl von lediglich 12 SuS war ebenfalls hilfreich. Die Vorlagen und Materialien, welche den Vorstellungen und dem Geschmack der Jugendlichen entsprechen und deshalb motivierend sind, waren ebenfalls sehr dienlich für eine gute Aufmerksamkeit.

2.4.4 Motivation

Die Bedeutung der motivationalen Aspekte im Zusammenhang mit den exekutiven Funktionen wurde bereits im Kapitel 2.3.2 auf Seite 15 erwähnt. Die Motivation ist von ganz spezieller Bedeutung für das Lernen und die Entwicklung. Was Menschen interessiert und motiviert, machen sie gut. Was die SuS nicht interessiert, das gelingt ihnen nur selten. Viele Lernende mit Schulschwierigkeiten haben heute enorme Motivationsprobleme und können sich aus mangelndem Interesse nur schlecht für die aufgetragenen Aufgaben engagieren. Bereits vor 34 Jahren schrieb Andreas Dutschmann in einem Ratgeber, dass seiner Beobachtung nach fünfzig Prozent der unaufmerksamen Schüler gleichzeitig auch unmotiviert sind. Sie erleben einen Unterricht, der Aufmerksamkeit und Engagement nicht zulässt und alles Interesse im Keim erstickt (Dutschmann, A., 1982).

Die Einstellung zum Lernen beeinflusst also das Lernergebnis. Es besteht ein grosser Unterschied darin, ob man sich zwingt oder ob man aus eigenem Antrieb und aus Interesse lernen will. Auch die Erwartungen in Bezug auf den Erfolg stehen im Zusammenhang mit der Motivation. Die Motivation ist dann besonders hoch, wenn die Aufgabe als bedeutsam und die Bewältigung als möglich eingeschätzt wird (vgl. Krowatscheck, 2012, S. 18).

Theoretisch wird Motivation häufig als Erklärung oder Begründung von Verhalten beschrieben, nämlich als das, was Verhalten in Gang bringt und aufrechterhält. Das motivierte Handeln wird von zwei Charakteristiken bestimmt:

- Streben nach Wirksamkeit
- Zielengagement und Zieldistanzierung

Vor allem die Psychologie hat sich mit Fragen der Motivation auseinandergesetzt und Faktoren bestimmt, welche die Motivation beeinflussen. So sind dies:

- Angeborene Triebe und Instinkte
- Hormone
- Frühkindliche Prägungen
- Situative Anreize
- Wille
- Persönlichkeitsmerkmale

Der Motivationsforschung geht es also darum, menschliche Aktivitäten im Hinblick auf deren „Wozu“ und deren „Wie“ zu erklären. Allen frühen Motivationskonzepten ist gemeinsam, dass sie den Schlüssel zum Verhalten in der Biologie des Menschen suchen.

Die Erklärungsansätze der wissenschaftlichen Psychologie teilen hingegen die Motivation in die nachstehenden zwei Gruppen ein:

- Der Mensch als **Getriebener**, der von Instinkten, Hormonen, äusseren Trieben bestimmt wird und dessen Handeln damit immer auch etwas Zwangsläufiges hat
- Der Mensch, der **handlungsfähig und frei** ist, sich selbst immer wieder neu entwirft und in die Zukunft projiziert

Allgemein ausgedrückt sind Motive in der Psychologie richtunggebende, leitende und antreibende psychische Ursachen des Handelns. Motive befähigen einen Menschen, bestimmte Gegenstände wahrzunehmen und durch die Wahrnehmung eine emotionale Erregung zu erleben, daraufhin in bestimmter Weise zu handeln oder wenigstens den Impuls zur Handlung zu verspüren.

Motivation ist der Zustand des Motiviertseins und stellt die Gesamtheit aller in einer Handlung wirksamen Motive dar, die das Verhalten des Individuums aktivieren und regulieren. Unter Motivation versteht man also die Bereitschaft, in einer konkreten Situation eine bestimmte Handlung mit einer bestimmten Intensität bzw. Dauerhaftigkeit auszuführen (z.B. konzentrierte Auseinandersetzung mit einem Thema).

Man unterscheidet dabei zwischen zwei Formen der Motivation:

- **Intrinsische Motivation:** Die Ausführung der Handlung ist aus sich heraus Belohnung genug (z.B. Neugier, Spass, Interesse)
- **Extrinsische Motivation:** An die Ausführung der Handlung sind äusserliche Belohnungen geknüpft (z.B. Lob, gute Noten, Schein) bzw. an die Nicht-Ausführung der Handlung sind Bestrafungen geknüpft (z.B. Tadel, schlechte Note)

Die Intrinsische Motivation setzt sich also aus Sachinteresse (Neugier), dem Anreiz (positive Emotion) und der Erfolgserwartung zusammen. Die Extrinsische Motivation hingegen besteht lediglich aus der positiven Verstärkung (Belohnung) oder der negativen Verstärkung (Zwang).

Anreize sind situative Anregungen. Ihre Wirksamkeit ergibt sich aus ihrer natürlichen oder sozialen Werthhaftigkeit. Objektive Sachverhalte sind Umweltanreize, subjektive Sachverhalte die von einer Person wahrgenommenen Anreize. Nur diese sind handlungswirksam. Anreize und Motive sind wechselseitig voneinander abhängig, denn ein Motiv kann nur in dem Ausmass verhaltenswirksam werden, wie es durch situative Anreize angeregt wird. Interessant ist, dass die Intensität eines Motivs in einem konkreten Einzelfall nicht nur aus der Grundmotivation besteht. Zwei weitere Faktoren sind mitentscheidend, nämlich die Erfolgsaussichten und der subjektive Wert eines Ziels. So kann beispielsweise der subjektive Wert eines Nobelpreises sehr hoch sein; dennoch ist die Motivation, nach ihm zu streben, gering, wenn die Erfolgsaussichten als verschwindend klein eingestuft werden (Stangl, 2000).

Emotionen spielen also im Zusammenhang mit der Motivation eine wichtige Rolle. Denn Menschen wiederholen Handlungen, bei denen sie Lust empfunden haben und vermeiden solche, bei denen Unlust auftritt. Es wurden im Zentralnervensystem Strukturen nachgewiesen, deren Aktivierung Lust oder Unlust bewirken. Auch Kognitionen spielen eine Rolle und beeinflussen das Verhalten. Man lässt sich also nicht nur von Motivation leiten, sondern auch fördernde oder hemmende Umstände beeinflussen das Lernverhalten.

SuS mit ASS sind ausserhalb ihres Interessenspektrums oft nur schwer zu motivieren. Hier versagen übliche Erziehungsmethoden oft. Soziale Belohnungen (lächeln, streicheln, schimpfen etc.), wie sie bei Regelschülern meist wirksam sind, haben meistens nur einen geringen oder keinen Effekt. Man muss für Schüler mit ASS deshalb andere Möglichkeiten der Belohnung und Motivation finden. Als Beispiel erwähnt Brita Schirmer in ihrem Schulratgeber (vgl. Schirmer, 2013, S. 64) ein Zitat, welches für sich selbst spricht: „Musik brachte ihn dazu, Dinge zu tun, die sonst für ihn unmöglich waren.“

Bei der Entwicklung des Marburger Konzentrationstrainings für Jugendliche war eine der Hauptfragestellungen, wie man Jugendliche motiviert, ein solches Training durchzuhalten. Da das Training aktiven Einsatz voraussetzt, wird ausdrücklich betont, dass nur SuS teilnehmen sollen, welche das auch freiwillig wollen. Es soll niemand dazu überredet oder gezwungen werden. Es hat sich im Training gezeigt, dass sehr viel Motivation über attraktive Aufgaben erreicht wird. Die Vorlagen nehmen Bezug auf die jugendliche Subkultur und auch der Schwierigkeitsgrad ist so, dass es Jugendlichen Spass macht, eine gestellte Aufgabe zu lösen und diese motiviert anzugehen (vgl. Krowatschek, 2012, S. 18).

Für das zum zweiten Mal durchgeführte Projekt habe ich den Punkt der Freiwilligkeit berücksichtigt. Insofern wurde somit diese Grundbedingung, welche Krowatschek für sein Training explizit erwähnt, für die Regelschüler der Klasse erfüllt (vgl. Krowatschek, 2012, S. 11). Kein Jugendlicher wurde zur Teilnahme gezwungen. Für Schüler D. konnte ich das Kriterium der Freiwilligkeit nicht einhalten, da er sich bei der Befragung als sehr aufmerksam einstuft und keinen Bedarf für ein Training erkannte. Auch war bei ihm aufgrund der vorgängigen Befragung nur eine geringe Motivation erkennbar. Folglich entspricht seine Teilnahme nicht denselben Voraussetzungen wie beim Rest der Teilnehmer und erfüllt das Kriterium der Freiwilligkeit bzw. Motivation nicht.

2.4.5 Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J) von Krowatschek

Das für Jugendliche der Altersgruppe der 13 – 16-Jährigen ausgerichtete Trainingsprogramm kann in Klassen, Gruppen und in Einzelsettings durchgeführt werden und orientiert sich vornehmlich an den Grundlagen der Verhaltensmodifikation. So sind die Methoden „Positive Verstärkung“, „Loben“, „Inneres Sprechen“, „Punktesystem“ und die „Auszeitmethode“ bestimmende Elemente der einzelnen Einheiten.

Dieter Krowatschek hat als Schulpsychologe mit vielen Jugendlichen die diversen Übungen selbst durchgeführt, so dass diese die Erlebniswelt der Mädchen und Jungen erfassen. Es stehen Arbeitsblätter unterschiedlichen Niveaus zur Verfügung, um die Wahrnehmung und Merkfähigkeit zu üben. Das Training nimmt Rücksicht auf die Motivationsproblematik von Pubertierenden und stellt Materialien und Vorlagen zur Verfügung, welche dem Geschmack der Jugendlichen entsprechen. Es wird auf die bewährte Methode des „Inneren Sprechens“ zurückgegriffen; auch werden dabei zahlreiche Verhaltensaspekte berücksichtigt.

Beim MKT-J wird bewusst der Begriff „Training“ anstatt „Therapie“ verwendet. Man geht davon aus, dass bei den Jugendlichen mit Problemen der Aufmerksamkeit eine Störung vorliegt, die mit Hilfe eines Trainings verbessert bzw. behoben werden kann. Dieses Training eignet sich für Jugendliche vom 7. bis zum 10. Schuljahr.

In den einleitenden Erklärungen zum Programm werden die wesentlichen Ziele erläutert: einerseits die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit in unterschiedlichen Aufmerksamkeitsbereichen, aber auch die positive Einstellung zur Konzentration (Krowatschek, 2012, S. 10).

Das Training orientiert sich an der Methode der verbalen Selbstinstruktion nach Meichenbaum und Goodman, bei der sich das Kind Übungen zur Förderung der Wahrnehmung, der Genauigkeit, der Merkfähigkeit und des logischen Denkens erarbeitet. Beim MKT-J wird erwünschtes Verhalten

gezielt mit verschiedenen Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie gefördert. Die Struktur des Trainings bleibt dabei immer gleich. Unter Anleitung erlernt das Kind, sich selbst Anweisungen zur Lösung der Aufgaben zu geben. Diese gesprochenen Selbstinstruktionen werden dann in ein inneres Sprechen überführt. Das Lernen am Modell und die Bekräftigung in Form von Lob und Ermutigung sind wesentliche Elemente dieser Methode.

Während des Konzentrationstrainings durchläuft das Kind fünf Stufen: Der Trainer führt die Aufgabe als Modell zunächst selbst durch. Er spricht laut zu sich selbst. Nun führt das Kind die Aufgabe durch. Der Trainer spricht die Instruktionen für das Kind. Das Kind instruiert sich jetzt selbst laut. Es wird vom Trainer, sofern nötig, unterstützt. Das Kind flüstert die Instruktionen jetzt nur noch, während es die Aufgabe erledigt. Am Ende des Konzentrationstrainings denkt das Kind die Instruktionen. Das laute Sprechen ist zum inneren Sprechen geworden.

Ein großer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass Struktur und Inhalte des Trainings vollständig ausgearbeitet und zusammen mit allen notwendigen Materialien in Form eines Ordners erhältlich sind. Darin sind auch mehrere wissenschaftliche Studien beschrieben, die die Wirksamkeit des MKT-J belegen.

Das MKT-J ist praxistauglich und berücksichtigt den Aspekt der Motivation von Pubertierenden. Deshalb ist es geeignet für Schüler mit Konzentrationsproblemen und mangelnder Motivation. Das Training gibt klare Handlungsstrukturen vor, zudem gelten klare Regeln bei der Durchführung. Im Weiteren regt das Training zum Sprechen an und schafft Erfolgserlebnisse für die Schüler. Das Loben sowie die Förderung der Selbstständigkeit sind ebenfalls Prinzipien. Das Training eignet sich nicht nur als Gruppentraining, sondern auch in einem 1:1 Setting. Beim MKT-J handelt es sich um eine Kurzintervention, die jederzeit mit anderen Materialien wiederholt werden kann (Krowatschek, 2012, S. 23).

Krowatschek erwähnt, dass nebst der Motivation auch Entspannung einen wichtigen Faktor in Bezug auf den Lernerfolg darstellt. Entspannungsübungen reduzieren empfundenen Stress und ermöglichen es, sich einer Sache aufmerksamer zu widmen. Dadurch wird die Konzentrationsleistung erhöht (vgl. Krowatschek, 2012, S. 47).

Das in diesem Kapitel beschriebene Training konnte ich bereits beim Praxisprojekt anwenden und kennen lernen. Auch bei der zweiten Durchführung hat sich bestätigt, dass die Motivation tatsächlich ein Schlüsselement für ein erfolgreiches Training ist. Die Entspannungsübungen waren aber sicherlich mitverantwortlich dafür, dass die zweite Durchführung erfolgreich verlaufen ist. So habe ich bei jeder Trainingseinheit eine Entspannungsübung eingebaut und den Ratschlag von Krowatschek berücksichtigt, dass dadurch empfundener Stress reduziert werden kann und dies den SuS ermöglicht, sich einer Sache aufmerksamer zu widmen. Auf diese Weise wird schliesslich die Konzentration erhöht (vgl. Krowatschek, 2012, S. 47).

2.4.6 Entspannung

Bereits im Vorwort des Ratgebers „Achtsamkeit in der Schule“ von V. Kaltwasser weist Prof. Dr. Klaus Hurrelmann von der Universität Bielefeld darauf hin, wie wichtig ein gelungenes Gleichgewicht von Körper und Geist für jeden Lern- und Entwicklungsprozess ist. Auch die Fähigkeit, sich zu entspannen und selbstwirksam mit Stress umzugehen, ist von zentraler Bedeutung und für die Jugendlichen in der Schule relevant.

Erkenntnisse der Hirnforschung haben in den vergangenen Jahren gezeigt, wie eng körperliche und geistige Prozesse miteinander verbunden sind. Dies bedeutet, dass das Lernen folglich nicht nur den Intellekt betrifft und das Lehren deshalb alle Sinne ansprechen muss. Freude, Begeisterung, Neugier und Selbsttätigkeit sind von Bedeutung für den Lernerfolg. Deutlich wird somit, wie wichtig es ist, die Körperwahrnehmung der Schüler zu berücksichtigen, ihre

Selbstwahrnehmung und auch die Empathiefähigkeit zu erweitern (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 18-19).

Entspannung spielt eine zentrale Rolle in Bezug auf Stressprophylaxe und Stressmanagement. Immer wieder erleben Schüler Stress. Dies und jenes müsse noch gelernt werden, dieses Buch sei noch wichtig und vielleicht käme da gerade der Mathe-Stoff dran, den man nicht verstanden habe. Gepaukt wird bis spät in die Nacht hinein und geschlafen wird kaum. Prüfungen werden oft als Gefahrensituation eingestuft und sorgen im Organismus für Stress. Besonders schädlich ist Dauerstress. Dann bleibt das Stresshormon Cortisol chronisch erhöht, was wiederum zur Folge hat, dass die körpereigene Abwehr geschwächt wird. Oft werden dann die Schüler krank. Studien haben aufgezeigt, dass über längere Zeit erhöhte Cortisol-Werte den Nervenzellen im Hirn erheblichen Schaden zufügen können. Aus diesem Grund ist es ausserordentlich wichtig, dass Schüler lernen, mit Stresssituationen umzugehen. Entspannungstechniken können ihnen helfen, Druck, Angst und Stress abzubauen (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 32 – 33).

Auch in der Psychoneuroimmunologie und deren Forschung wird den Mechanismen der Bewusstseinsprozesse ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Inzwischen ist wissenschaftlich vielfältig bewiesen, dass Bewusstseinsinhalte auf den Körper zurückwirken. Man weiss beispielsweise, wie Menschen auf Stress reagieren. Massgeblich dafür ist, wie der Einzelne die Situation bewertet. Wenn eine Gefahrensituation bewusst aufgeschoben werden kann und dies ein Schüler realisiert, zeigt sich darin die Fähigkeit der Selbstwirksamkeit. Die Schulung der Achtsamkeit kann diese Fähigkeit umfassend entwickeln.

Wer während der Schullaufbahn Gelegenheit bekommen hat, sich auf eine selbstreflexive, nicht wertende Art mit seinen Gefühlen, Empfindungen und Gedanken auseinanderzusetzen, der hat gelernt „Herr“ oder „Frau“ „im eigenen Haus“ zu werden. Es kann SuS unglaublich entlasten, wenn sie lernen, Angstmechanismen oder gewisse Muster zu durchbrechen, also die gewohnten „inneren Bilder“ durch neue zu ersetzen. Dies kann spielerisch geschehen oder auch mit entsprechenden Entspannungsübungen.

In Bezug auf Stressabbau und Lernerfolg betont Kaltwasser auch, dass bereits eine vorauseilende Bewertung einer Situation den Stressmechanismus auslösen kann, d.h. jeder Gedanke an ein Scheitern wirkt ähnlich wie das Scheitern selbst. Wenn SuS solche Zusammenhänge bewusst werden, bekommen sie einen Weg aufgezeigt, wie sie ihre Strickmuster neu anlegen können. Insofern geht es darum auszuprobieren, wie man sich am besten entspannen kann, welches Verhalten oder welche Bilder helfen können, Stress abzubauen und somit einen besseren Lernerfolg zu erzielen (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 39 – 40).

Wenn Eltern davon hören, dass ihre Kinder mehrmals am Unterrichtstag für einige Minuten ihre Augen schliessen und auf den Atem achten, dann schütteln sie vielleicht den Kopf und sind der Ansicht, dass kostbare Unterrichtszeit durch entsprechende Entspannungsübungen verloren gehe. Wichtig wäre es aber für die Eltern zu wissen, dass dabei hirnpysiologische Prozesse ablaufen und die Jugendlichen nach solchen Phasen der Ruhe aufnahmebereiter und besser gestimmt sind. Die SuS lernen mit Entspannungstechniken, welche Möglichkeiten der Stressbewältigung es gibt und unter welchen Bedingungen das Lernen Freude bereitet (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 43 – 44).

Weder Anspannung noch Entspannung sind ein wünschenswerter Dauerzustand. Der Arzt und Psychotherapeut Norbert Klinkenberg verweist darauf, dass Kinder noch natürlich pendeln zwischen Phasen der Anspannung und Entspannung. Schon Jugendliche rutschen in ein „Zuviel“ in beiden Bereichen, Phasen der Hochspannung wechseln sich mit Phasen des „Sich-Gehen-Lassens“ ab. Dies bedeutet für die SuS, dass sie die Fähigkeit zur autonomen Spannungsregulation erlernen müssen. Sie sollen für eine anstehende Aufgabe das notwendige Mass an Entspannung, aber auch die erforderliche Anspannung kennen. Dieses Mass kann nicht intellektuell, sondern nur durch „Erleben“ mit einer konkret gestellten Aufgabe herausgefunden werden.

Entspannungsübungen haben körperliche Auswirkungen. Der neuromuskuläre Spannungszustand, der Tonus, verändert sich, wenn die Reize auf das motorische System reduziert werden. Dadurch werden weniger Impulse zum Gehirn aufsteigen (afferente Reize), und wenn ihrerseits die Reize, die vom Gehirn zu der Muskulatur gelangen (efferente Reize), reduziert sind, werden die dämpfenden körpereigenen Reize verstärkt. Im Weiteren führen Entspannungsübungen zu einer Verlangsamung der Pulsrate und zur Blutdrucksenkung, der Atemrhythmus verlangsamt sich, und es findet eine Herabsetzung des Hautwiderstandes statt. Zudem führt Entspannung zu hirnelektrischen Veränderungen.

Die Wirkung von Entspannungsübungen beeinflusst den Lernerfolg und die Achtsamkeitsphasen nachweislich positiv und beinhaltet die folgenden Punkte (vgl. Kaltwasser, 2008, S. 98):

- Die Selbstwahrnehmung der Schüler verfeinert sich
- Die Konzentrationsfähigkeit erhöht sich
- Die Schüler lernen, Anspannung bei sich zu erkennen und zu lösen
- Die Fähigkeit zur Spannungsregulation wird ausgebildet
- Die Schüler erlernen die Fähigkeit, sich in Stress-Situationen selbst zu beruhigen
- Die Schüler nehmen ihr inneres Selbstgespräch bewusst wahr und lernen belastende Gedankenspiele zu unterbrechen
- Die Schüler verbessern ihre Fähigkeit zur Impulskontrolle

Die in diesem Kapitel erläuterten theoretischen Grundlagen zeigen die wichtige Bedeutung von Entspannung klar auf. Die Entspannungsübungen im Zusammenhang mit dem durchgeführten Konzentrations-Training sind somit sicherlich mitverantwortlich für eine Verbesserung der Aufmerksamkeit der SuS. Dadurch, dass bei der zweiten Durchführung des Projekts bei jeder Unterrichtseinheit eine Entspannungsübung durchgeführt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der Lernerfolg der SuS positiv beeinflusst wurde.

2.5 Lern- und Entwicklungsstand

In Bezug auf den Entwicklungsstand des Jugendlichen D. im Bereich der Aufmerksamkeit beruht meine Einschätzung des Förderbedarfs auf meinen Beobachtungen und Notizen, also auf einer subjektiven Einschätzung. Die Autoren A. Häussler, J. Fritzsche und A. Tuckermann weisen in ihrem Werk „Informelle Förderdiagnostik“ ausdrücklich darauf hin, dass die Durchführung einer systematischen Förderdiagnostik zu Beginn einer Förderung von Personen mit Asperger Syndrom eine grössere Herausforderung sei. Gemäss ihren Angaben gibt es keine umfassenden formellen Verfahren zur Förderdiagnostik. Sie verweisen aber darauf, dass themenspezifische Leitfäden und Beobachtungsraster eine Hilfe sein können. Unter „informeller Förderdiagnostik“ verstehen sie eine gezielte Erhebung individuell bedeutsamer Fähigkeiten und Fertigkeiten, ohne die Anwendung eines standardisierten Verfahrens (vgl. Häussler A., 2013, S. 13-18).

2.6 Beschreibung und Begründung der verfolgten Ziele

2.6.1 Ebene Student

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Methode
Ich kenne die Methode des MKT-J und kann sie mit einer Schulklasse erfolgreich durchführen	Ich kenne die Struktur einer Trainingsstunde und die 6 Schritte	Lektüre der relevanten Literatur	Ich erkläre die Methode und die Struktur	Rückmeldung Schüler/KL
	Ich kann die Methode in der Praxis anwenden	Durchführung von Trainingslektionen im Unterricht	Ich kann die Methode anwenden und durchführen	Rückmeldung Schüler/KL
	Ich kenne die 8 Punkte der verbalen Selbstinstruktion	Lernen der 8 Punkte	Ich kann die 8 Punkte aufzählen	Selbstkontrolle
Ich kenne die zentralen Begriffe und wichtigen Handlungsmodelle in Bezug auf die Problematik mit Aufmerksamkeits-schwierigkeiten	Ich kenne die zentralen Begriffe und wichtigen Handlungsmodelle in Bezug auf die Problematik mit Aufmerksamkeits-schwierigkeiten	Lektüre und Studium entsprechender Literatur	Die zentralen Begriffe sind in der Evaluation aufgeführt	Selbstkontrolle

2.6.2 Zielsystem Ebene Schüler

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Methode
Konzentration verbessern und Aufmerksamkeit steigern	SuS kennen die Methode des „Inneren Sprechens“	MKT-J Training durchführen und anwenden.	SuS lösen die verschiedenen Übungsblätter und sprechen laut während den Übungen	Forschungstagebuch und Beobachtungen
	SuS gewinnen Selbstvertrauen und schätzen sich in Bezug auf die Aufmerksamkeit besser ein	Durchführung von Trainingslektionen im Unterricht. Einsatz von Lob durch SHP.	SuS bewerten sich selbst auf einer Skala	Fragebogen mit einer Skala von 1-10 Forschungstagebuch
	SuS steigern ihre visuelle Aufmerksamkeit D. steigert Zeitspanne des Blickkontakts zum Lehrer	Wimmelbilder und Rätselaufgaben	SuS lösen diverse Aufträge und Rätsel mit entsprechenden Übungsblättern	Test: Pfeile suchen Test: Geometrische Formen Forschungstagebuch
	SuS können eine Kette von Anweisungen richtig befolgen	MKT-J Training durchführen	SuS lösen und übertragen 3 Sätze in einen Raster	Test: Zähl mal (zeitlich begrenzt)
SuS lernen sich zu entspannen	Sich einlassen auf eine Entspannungsübung	Trainingssequenz Entspannung MKT-J	SuS lassen die Augen während der ganzen Übung geschlossen	Beobachtung und Forschungstagebuch

2.7 Darstellung und Begründung der Mittel und Wege zur Zielerreichung (Handlungsmodell)

Wie bereits bei der ersten Durchführung habe ich das (MKT-J) von Krowatschek zur Zielerreichung meines Projekts gewählt, allerdings mit angepassten Bedingungen, wie bereits beschrieben (siehe Kapitel 2.3 und Kapitel 2.4).

Das Trainingsprogramm eignet sich für Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren und kann sowohl in Einzelsettings als auch in Klassen und Gruppen durchgeführt werden. Somit stellten sich für mich auch dieses Mal keine Probleme in Bezug auf das Lehrmittel, nachdem ich mich aufgrund der bereits erläuterten Umstände entschieden hatte, dieses Projekt bei der zweiten Durchführung mit Schüler D. und einer Gruppe von 11 motivierten SuS durchzuführen.

Besonders gut gefällt mir, dass das Training Rücksicht auf die Motivationsproblematik von Pubertierenden nimmt. Es stellt Materialien und Vorlagen zur Verfügung, die dem Geschmack der Jugendlichen entsprechen. Als positiv erachte ich zudem, dass bewusst der Begriff „Training“ anstatt „Therapie“ verwendet wird. Dadurch bin ich in die Rolle eines Trainers und nicht eines Heilpädagogen geschlüpft.

Dieter Krowatschek hat als Schulpsychologe mit vielen Jugendlichen die diversen Übungen selbst durchgeführt; dadurch vermögen die Übungen und Arbeitsblätter die tatsächliche Erlebniswelt der Mädchen und Jungen zu erfassen. Er schafft mit seinem Training ideale Rahmenbedingungen für eine gezielte Förderung bzw. Verbesserung der Aufmerksamkeit. Sein Programm erläutert einleitend die wesentlichen Ziele, darunter einerseits die Steigerung der Konzentrationsfähigkeit in unterschiedlichen Aufmerksamkeitsbereichen, aber auch die positive Einstellung zur Konzentration (vgl. Krowatschek, 2012, S. 14).

Inhaltlich habe ich mich der Unterlagen und Materialien des MKT-J bedient. Im Zentrum des Trainings steht die verbale Selbstinstruktion. Selbstinstruktionen sollen die Aufmerksamkeit des Jugendlichen auf eine Aufgabe fokussieren. Sie stellen sicher, dass die SuS eine Aufgabenstellung beachten und verstehen. Ausserdem hilft die verbale Selbstinstruktion, einen angemessenen Umgang mit Fehlern zu erleichtern. Sie bieten dem Jugendlichen zudem die Möglichkeit, seine Leistung selbst zu bewerten, sich selbst zu loben und eine gestellte Aufgabe zu bewältigen und zu Ende zu führen.

Sinnvolle Selbstinstruktionen sind:

- Was soll ich tun?
- Als erstes lese ich die Aufgabenstellung.
- Ich sage mit meinen Worten, was ich tun soll.
- Ich mache einen Plan.
- Ich gehe schrittweise vor.
- Wenn ich einen Fehler mache, ist es nicht schlimm. Ich kann ihn verbessern.
- Ich schaue, ob ich alles richtig gemacht habe.
- Ich sage zu mir: Das habe ich gut gemacht! – bzw.: Das ist in Ordnung!

Nach diesem Schema wird jede Aufgabe des MKT-J gelöst. Als Trainer habe ich die SuS immer wieder aufgefordert, diese Selbstinstruktionen anzuwenden und habe sie ausdrücklich dafür gelobt. Dadurch entwickelten die Jugendlichen nach und nach das erwünschte reflexive Arbeitsverhalten.

Um den SuS die Methode der Selbstinstruktion und ihrer praktischen Anwendung näher zu bringen, benutzte ich die zahlreichen zur Verfügung stehenden Materialien. Die Übungen liegen in drei Schwierigkeitsstufen vor: „leicht“, „mittelschwer“ und „schwer“. Es ist keine besondere Reihenfolge vorgesehen. Sie richtet sich nach den Interessen und dem Können der Jugendlichen. Die Methode wird in fünf Schritten umgesetzt: Vom „Lauten Denken“ über das „Flüstern“ von Selbstinstruktionen gelangen die Jugendlichen schrittweise zum aufgabenbezogenen „Inneren Sprechen“.

Inhaltlich von Bedeutung waren für mich auch die Methoden aus der Verhaltensmodifikation. Ich wollte sicherstellen, dass die SuS beim Erlernen des „Inneren Sprechens“ durch positive Verstärkung möglichst gute Erfolge erzielen und motiviert üben. Deshalb habe ich versucht, die SuS immer wieder zu loben. Mit der in meinen Augen einfachsten Form der positiven Verstärkung ist mir dies mehrheitlich gelungen. Dabei habe ich versucht, die nachfolgenden Punkte zu beachten, welche das MKT-J erläutert:

- Loben Sie beschreibend – sagen Sie also, was gut gelungen ist
- Loben Sie präzise
- Loben Sie altersgemäss
- Loben Sie lieber sachlich und ruhig als zu überschwänglich. Jugendliche akzeptieren ein Lob, das eher „businesslike“ ist
- Loben Sie nebenbei
- Loben Sie berechtigt und authentisch

Natürlich gibt es nebst dem Loben weitere positive Verstärker, wie beispielsweise soziale Verstärker (Zuwendung, Beachtung, Lächeln, Ermunterung usw.). Auch diese Verstärker versuchte ich bei der zweiten Durchführung angemessen zu berücksichtigen.

Das MKT-J bedient sich weiterer Inhalte zur Steigerung des instabilen Leistungsverhaltens von Jugendlichen. Unter anderem sind die Entspannungsübungen ein wesentlicher Teil des Trainings. Sie sollen empfundenen Stress reduzieren und die Aufmerksamkeit verbessern. Für diese Entspannungsübungen sind jeweils 10 bis 15 Minuten vorgesehen. Im Gegensatz zur ersten Durchführung plante ich dieses Mal bei jeder Doppellektion eine Entspannungsübung ein, mit dem Ziel, Stress abzubauen und das Bewusstsein der SuS zu stärken. Schliesslich ging es darum, dank den Entspannungsübungen die Konzentration und Aufmerksamkeit zu steigern.

Abschliessend möchte ich die Übungen zur Förderung der Wahrnehmung und der Merkfähigkeit (Kim-Spiele) erwähnen. Auch sie sind inhaltlich Teil des MKT-J. Es handelt sich um Aufgaben jeglicher Art, die sowohl Wahrnehmung als auch Kurzzeitgedächtnis und Merkfähigkeit trainieren. In der Trainingsmappe stehen diverse Materialien zur Verfügung, wie zum Beispiel Wimmelbilder, Labyrinth, Wortsalate und Sudokus. Es sind Materialien, die einen hohen Aufforderungscharakter aufweisen und von den SuS als ausserordentlich attraktiv empfunden wurden.

3. Durchführung

In diesem Kapitel wird die Umsetzung des Projektes zusammenfassend beschrieben. Ebenfalls werden zentrale Ereignisse exemplarisch erläutert.

3.1 Beschreibung der Umsetzung

3.1.1 Planung der Lektionen

Für die zweite Durchführung des Projekts habe ich mich bewusst dafür entschieden, nur noch Doppellektionen einzusetzen, damit mehr Zeit zur Verfügung stand, die geplanten Ziele zu erreichen. Anstatt zwölf Einzellektionen plante ich 8 Doppellektionen. Selbst mit diesem erweiterten Zeitrahmen war ich mir bewusst, dass das Vorhaben ehrgeizig war, um alle beabsichtigten Ziele zu erreichen bzw. das MKT-J wie im Lehrmittel beschrieben umzusetzen.

Aus diesem Grund habe ich mir auch dieses Mal bei der Planung überlegt, welche Elemente des Trainings zentral waren und was ich als Trainer genau erreichen wollte. Ebenfalls war es mir ein Anliegen, dass ich bei der Planung die „Überprüfbarkeit der Ziele“ ausreichend berücksichtigen konnte. Das heisst, dass ich zu Beginn und am Ende des Projekts genügend Zeit einplanen musste, um mit entsprechenden Tests eine Veränderung im Bereich der Aufmerksamkeit messen zu können.

Nach dem Erstellen der Grobplanung widmete ich mich den einzelnen Lektionen. Dabei war es mir wichtig, dass ich nicht starr an einem Ablauf festhielt, sondern stets die Möglichkeit bestand, Anpassungen vorzunehmen. Nach jeder Doppellektion habe ich meine Beobachtungen umgehend schriftlich festgehalten und die wichtigsten Punkte erneut wie bei der ersten Durchführung in einem Forschungstagebuch niedergeschrieben (siehe Anhang Punkt 1.). Meine Beobachtungen und Erkenntnisse aus den Lektionen liess ich immer in die Planung der Folgektionen einfließen.

Ich habe bei der Planung die folgenden Grundsätze berücksichtigt:

- Genügend Zeit für den Einstieg und Abschluss einer Lektion einplanen
- Entspannungsübungen als fester Bestandteil jeder Doppellektion
- Übungsphasen zeitlich angemessen berücksichtigen
- Wahlmöglichkeiten bei den Übungen (verschiedene Schwierigkeitsgrade)
- Abwechslungsreiche Lehr- und Lernformen anwenden
- Lektionen inhaltlich nicht überladen – „weniger ist mehr“
- Fragen, Feedback, Lob, Reflexion etc. am Ende der Lektion sind wichtig

Den Lektionsaufbau gestaltete ich so, dass die Stunden für die SuS möglichst abwechslungsreich und angenehm rhythmisiert waren. Zudem war es mir wichtig, den SuS genügend Zeit zur Verfügung zu stellen, um das Gelernte umzusetzen, zu üben und zu festigen. Als wesentliche Veränderung im Vergleich zur ersten Durchführung waren die Entspannungsübungen dieses Mal ein fester Bestandteil jeder Lektion.

Beim Lektionsaufbau habe ich stets darauf geachtet, dass genügend Zeit für Fragen zur Verfügung stand. Auch plante ich neu Sequenzen ein, während denen die SuS individuell Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden frei wählen konnten. Am Ende der Lektionen hielt ich die SuS dazu an, im Sinne der Metakognition über das eigene Lernverhalten nachzudenken. (Was ist mir gelungen? Wie würde ich beim nächsten Mal vorgehen? etc.).

Ein besonderes Augenmerk habe ich wieder darauf gerichtet, die SuS zu Beginn der Lektionen zu motivieren und auch zu begeistern. Die zweite Durchführung wurde auf jeden Fall dadurch erleichtert, dass sämtliche Schüler freiwillig und mit entsprechender Motivation teilnahmen. Ich habe im Weiteren versucht, die SuS miteinzubeziehen und die Eigenaktivität der SuS zu fördern.

Da das MKT-J beim Übungsmaterial verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Verfügung stellt, habe ich bewusst im Verlauf der Zeit den Schwierigkeitsgrad erhöht. Die SuS erhielten im Verlauf des Projekts dann die Möglichkeit, individuell Übungen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu wählen. Es sollte aber nicht nur möglich sein, sich zu steigern und schwierigere Übungen zu lösen, sondern auch von einer „mittelschweren“ Übung zu einer „leichten“ Aufgabe zurückzukehren. Die Übungen zur Förderung der Wahrnehmung plante ich meist am Ende der Lektionen ein. Da ich von der ersten Durchführung wusste, dass diese Übungen bei den SuS sehr beliebt waren und sie sich darauf freuten, waren sie ebenfalls fester Bestandteil des Trainings.

Im Vergleich zur ersten Durchführung erteilte ich dieses Mal keine Hausaufgaben mehr. Die SuS arbeiteten während den Lektionen jeweils so konzentriert und aktiv mit, dass wir die Lektionsziele in Bezug auf die Übungen immer erreichten. Somit erübrigte es sich, Hausaufgaben zu erteilen. Ich konnte den Zeitplan dank der guten Mitarbeit der SuS in sämtlichen Lektionen sehr gut einhalten.

Bei der Auftragserteilung versuchte ich, die SuS zusätzlich zu motivieren, indem ich die Übungen als Wettbewerb gestaltete: „Ich bin gespannt, wer die richtige Lösung findet.“ oder „Ich bin neugierig, wer die Lösung am schnellsten findet.“

3.1.2 Positive Elemente

In Bezug auf den Projektverlauf gibt es zahlreiche positive Elemente zu erwähnen.

Dadurch, dass sich dieses Mal nur SuS beteiligten, welche freiwillig am Projekt teilnahmen, spürte ich von Beginn weg die hohe Motivation. Besonders positiv erlebte ich die aktive Beteiligung der SuS. Die SuS meldeten sich immer wieder freiwillig und wollten zeigen, dass sie das „Innere Sprechen“ beherrschen. Erfreulich war auch, wie aufmerksam die einzelnen Gruppen zusammengearbeitet haben. Ich konnte zudem feststellen, dass es den meisten gut gelungen ist, sich beim Üben in der Zweiergruppe gegenseitig zu kontrollieren und zu helfen. Bereits nach kurzer Zeit war es somit möglich, schwierigere Übungen zu lösen.

Sehr positiv erlebte ich die SuS bei den Entspannungsübungen, welche nun regelmässig durchgeführt wurden. Die SuS konnten sich darauf einlassen und die Rückmeldungen waren durchaus positiv und bestätigten mir, dass die SuS die Entspannung geniessen konnten und in ihrer Phantasiewelt versunken sind. Einige wünschten sich gar für den Schulalltag tägliche Entspannungsübungen. Insofern dienten diese also auch der Motivation. Die SuS arbeiteten nach den Entspannungsübungen immer sehr konzentriert und aufmerksam. Es gab keine Störungen oder Disziplinprobleme.

Erfreulich war besonders, dass im Verlauf des Projekts stetige Fortschritte beim Umsetzen des Erlernten festzustellen waren. Die SuS beherrschten das „Innere Sprechen“ sehr schnell.

Nur dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer war es überhaupt möglich, das Projekt in dieser Form durchzuführen. Er erklärte sich nämlich bereit dazu, mit den restlichen SuS, welche nicht am Projekt teilnahmen, im Klassenzimmer separat zu arbeiten. Erfreulicherweise konnte ich mit der kleinen Gruppe von zwölf SuS jeweils im Informatikzimmer ungestört arbeiten. Die SuS schätzten es sehr, dass wir immer im gleichen Raum waren und sie die Sitzordnung selbstständig wählen durften. Dadurch ergaben sich sechs Zweier-Teams, welche stets sehr gut zusammenarbeiteten und sich gegenseitig unterstützten.

Auch Schüler D. äusserte sich wider Erwarten nur positiv über das Training und legte seine ablehnende Haltung gegenüber dem Aufmerksamkeitstraining sehr rasch ab. Er zeigte bereits nach der zweiten Doppellektion sehr viel Motivation und äusserte sich immer wieder positiv. Mehrmals meinte er sogar, dass er sich sehr auf die nächste Doppellektion freue.

3.2 Beschreibung zentraler Ereignisse

Im Vergleich zur ersten Durchführung verlief das Projekt dieses Mal sozusagen reibungslos. Befürchtungen, dass Schüler D. das Training unmotiviert besuchen würde, haben sich nicht bewahrheitet - im Gegenteil. Schüler D. freute sich jeweils auf die Doppellektionen und arbeitete motiviert mit.

Auch die Zeitplanung war dank den Doppellektionen dieses Mal viel einfacher und auch die geringere Anzahl der Teilnehmer vereinfachte die Planung und Durchführung sehr. Beim Praxisprojekt bezeichnete ich die Heterogenität der Klasse als Schwierigkeit. In diesem Fall kann nun von einer homogenen Gruppe gesprochen werden, die weder disziplinarisch noch in Bezug auf die Motivation schwierig war. Vielmehr erlebte ich die Zusammenarbeit mit den Schülern als angenehm und erfolgreich.

Aufgrund der beschriebenen Eindrücke gibt es keine zentralen Ereignisse, welche für das Projekt von Bedeutung sind.

4. Evaluation

4.1 Reflexion der Methoden zur Zielüberprüfung – Möglichkeiten und Schwierigkeiten

Um das Projekt möglichst umfassend zu evaluieren und eine Überprüfung der Zielerreichung auf der Ebene Lehrperson und SuS zu ermöglichen, habe ich mich für qualitative und quantitative Methoden entschieden. Nachfolgend die Auflistung der durchgeführten Tests bzw. Methoden:

4.1.1 Beobachtung während der Lektion

Ich habe die SuS möglichst aufmerksam während den Lektionen beobachtet.

Nutzen: Das Erreichen der Ziele lässt sich auf diese Weise gut überprüfen. Dank Beobachtungsschwerpunkten können Aussagen über Einsatz und Entwicklung einzelner Schüler gemacht werden.

Grenzen: Es ist selbstredend unmöglich, alles wahrzunehmen. Als Lehrperson ist man zudem stark in die Lektion eingebunden und konzentriert sich daher oft auf das eigene oder das Handeln einzelner Schüler.

4.1.2 Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch habe ich meine Beobachtungen gemäss den vorgegebenen Kriterien festgehalten. Es diente mir, Eindrücke und Feststellungen zu strukturieren, aber auch die durchgeführten Sequenzen zu reflektieren. Besonders hilfreich war das Forschungstagebuch für die Planung der Folgektionen. So versuchte ich, Konsequenzen für die nachfolgenden Unterrichtsstunden zu formulieren. Ziel war es aber auch, ein Dokument zu erstellen, welches die Auswertung des Projekts am Ende meiner Arbeit erleichtern sollte. Die Notizen erstellte ich umgehend im Anschluss an die Lektionen. Damit wollte ich sicherstellen, dass wichtige Details und Beobachtungen nicht vergessen gehen (siehe Anhang 6.1).

Nutzen: Die Lektionsziele lassen sich überprüfen und wichtige Beobachtungen werden dokumentiert. Aufgrund der Beobachtungen und Eindrücke wird ein Fazit gezogen. Daraus resultieren die Konsequenzen für die nächste Lektion. Das Tagebuch dient zudem der persönlichen Weiterentwicklung.

Eine formal klare Gliederung erleichtert die Evaluation. Informationen lassen sich leicht finden.

Grenzen: Beobachtungseinträge sind von der individuellen Wahrnehmung geprägt. Das Verfassen des Forschungsprotokolls ist sehr zeitaufwändig.

4.1.3 Dokumentenanalyse

Am Ende der jeweiligen Übungsphasen beurteilte ich die Übungsblätter der SuS.

Nutzen: Die Resultate eignen sich sehr gut zur Überprüfung der Ziele.

Grenzen: Die Analyse benötigt Zeit. Die Resultate von Zweiergruppen sind für den einzelnen Schüler selbst nur beschränkt aussagekräftig.

4.1.4 Fragebogen

Am Ende meines Praxisprojekts überprüfte ich, ob das Training bei den SuS Anklang gefunden hat. Mittels Fragebogen habe ich zehn Fragen gestellt. Acht Fragen konnten mit „JA“ und „NEIN“ beantwortet werden. Die Frage zur Selbsteinschätzung der eigenen Aufmerksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10, welche ich bereits beim Einstieg ins Projekt stellte, war ebenfalls Teil des Fragebogens. Die letzte Frage formulierte ich offen, um den SuS Gelegenheit zu geben, sich darüber zu äussern, was ihnen am besten gefallen hat (siehe Anhang 6.3).

Nutzen: Die Antworten mit „JA“ und „NEIN“ lassen sich einfach auswerten. Die Selbsteinschätzung am Ende des Projekts liefert ferner einen guten Vergleich zu den Werten am Anfang, und eine Veränderung wird klar ersichtlich. Die offene Frage am Ende des Fragebogens zeigt, was den Schülern am besten gefallen hat.

Grenzen: Die JA/NEIN-Fragemethode lässt keine Differenzierung zu und vermag damit die tatsächliche Meinung der SuS nicht in jedem Fall zu reflektieren. Es stellt sich daher die Frage, ob die Befragung besser anonym durchgeführt werden sollte.

4.1.5 Test: Visuelle Aufmerksamkeit

Bei diesem Test, den ich dem Lehrmittel „Aufmerksamkeit und Konzentration gezielt trainieren“ (Kerntke, 2014, S. 48) entnommen habe, handelt es sich um einen quantitativen Test, mit welchem überprüft werden kann, wie gut die visuelle Aufmerksamkeit der SuS ist. Diesen Test habe ich zu Beginn und am Ende des Trainings durchgeführt (siehe Anhang 6.4).

Nutzen: Diese Testmethode eignet sich sehr gut für einen Vergleich. Es gibt zwei Versionen, womit weniger Gefahr besteht, dass die Schüler sich gegenseitig abschreiben.

Grenzen: Bei dieser Testmethode stellt sich die Frage, ob man aufgrund des unterschiedlichen Arbeitstempos den SuS zum Lösen unbegrenzt Zeit zur Verfügung stellen soll. Die Auswertung beansprucht viel Zeit.

4.1.6 Test: Wechsel der Aufmerksamkeit

Auch bei diesem Test handelt es sich um einen quantitativen Test, mit welchem eine Veränderung in Bezug auf die Fähigkeit des Wechsels der Aufmerksamkeit der SuS messbar festgestellt werden kann. Diesen Test habe ich ebenfalls dem Lehrmittel „Aufmerksamkeit und Konzentration gezielt trainieren“ (Kerntke, 2014, S. 54) entnommen (siehe Anhang 6.5).

Nutzen: Auch diese Testmethode eignet sich sehr gut für einen Vergleich bzw. die Feststellung einer Veränderung. Es stehen zwei Versionen zur Verfügung. Somit besteht keine Gefahr, dass verfälschte Resultate durch Abschreiben entstehen.

Grenzen: Für diesen Test muss genügend Zeit eingeplant werden. Es bestehen grosse Unterschiede in Bezug auf das Arbeitstempo. Einige SuS benötigen sehr viel Zeit, um diesen Test zu lösen. Die Auswertung benötigt ebenfalls viel Zeit.

4.1.7 Feedback der Schüler

Jeweils am Ende der Doppellektionen habe ich die SuS um ein kurzes Feedback gebeten. Ihre Bemerkungen und Äusserungen zu den Lektionen waren für mich wichtig und hilfreich. Sie dienen mir nicht nur für die Planung der jeweils folgenden Lektionen. Vielmehr konnte ich dank dem Feedback auch Rückschlüsse auf die Motivation der SuS ziehen und in Bezug auf die Auswahl der Lernmaterialien Anpassungen vornehmen.

Nutzen: Die Rückmeldungen der SuS sind sehr nützlich: sie dienen der besseren Reflexion der einzelnen Lektionen und helfen der persönlichen Weiterentwicklung. Die Informationen bzw. das Feedback kann in der Unterrichtsplanung berücksichtigt werden.

Grenzen: Das Feedback der SuS ist selbstredend subjektiv und deshalb nur beschränkt aussagekräftig.

4.2 Beschreibung und Reflexion der Zielerreichung

4.2.1 Ebene Studierender

Bei der Planung und Vorbereitung habe ich mir überlegt, welche Ziele ich persönlich erreichen möchte. Diese werden im folgenden Zielsystem beschrieben:

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Methode
Ich kenne die Methode des MKT-J und kann diese mit einer Schulklasse erfolgreich durchführen	Ich kenne die Struktur einer Trainingsstunde und die 6 Schritte	Lektüre der relevanten Literatur	Ich erkläre die Methode und die Struktur	Selbstkontrolle
	Ich kann die Methode in der Praxis anwenden	Durchführung von Trainingslektionen im Unterricht	Ich kann die Methode anwenden und durchführen	Feedback der SuS
	Ich kenne die 8 Punkte der verbalen Selbstinstruktion	Lernen der 8 Punkte	Ich kann die 8 Punkte aufzählen	Selbstkontrolle
Ich kenne die zentralen Begriffe und wichtige Handlungsmodelle in Bezug auf Aufmerksamkeits-schwierigkeiten	Ich kenne die zentralen Begriffe und wichtige Handlungsmodelle in Bezug auf Aufmerksamkeits-schwierigkeiten	Lektüre der entsprechenden Literatur	Die zentralen Begriffe sind in der Evaluation aufgeführt	Selbstkontrolle

Bereits als Vorbereitung für die erste Durchführung meines Projekts studierte ich diverse Fachliteratur zum Thema Aufmerksamkeit. Besonders hilfreich in diesem Zusammenhang war ein Referat zum Thema „Exekutive Funktionen“ von Dr. phil. Kevin Wingeier von der Lernpraxis am Klus Park (Erkenntnisse aus der Hirnforschung und ihre Relevanz für den Schulalltag).

Für die ersten Doppellektionen legte ich erneut viel Wert auf eine gute Vorbereitung. Mir war es wichtig, die Struktur einer Trainingsstunde mit den vorgegebenen 6 Schritten einzuhalten. Ich passte die Doppellektionen den zeitlichen Vorgaben so an, dass die SuS ohne Zeitdruck lernen konnten und plante die Lektionen dementsprechend. Um die Methode des „Inneren Sprechens“ anzuwenden, habe ich mich exakt an das Lehrmittel gehalten. Für die erste Doppellektion notierte ich die entsprechenden Anweisungen genau, damit ich die 8 Punkte der verbalen Selbstinstruktion richtig vorzeigen konnte. Dadurch gelang es mir, die Methode mit den SuS anzuwenden.

Erwähnenswert im Zusammenhang mit der Zielerreichung ist sicher, dass das Durchführen der Methode präziser Anweisungen bedarf. Die SuS müssen zu Beginn mit hoher Aufmerksamkeit und Präsenz instruiert werden.

Der Start ins Projekt gelang gut und die SuS zeigten von Beginn weg sehr viel Motivation und Begeisterung für das Training. Die Trainingssequenzen (Doppellektionen) in der kleinen Gruppe wurden als willkommene Abwechslung zum regulären Unterricht wahrgenommen.

Bei der zweiten Durchführung stellte ich sehr schnell fest, dass sich der Entscheid für bzw. die Umstellung auf Doppellektionen bewährte. Es entstand kaum Zeitdruck und die Planung der Lektionen wurde ebenfalls erleichtert. Im Verlauf des Projekts nahm ich zwar kleine zeitliche Anpassungen vor, indem ich beispielsweise einzelne Sequenzen verkürzte oder zusätzliche Übungen einplante. Dadurch wurden die Lektionen ruhiger, und die SuS hatten stets genügend Zeit, sich einer Übung zu widmen. Mit Hilfe meines Forschungstagebuchs vermochte ich die durchgeführten Lektionen nochmals zu reflektieren und für die Folgelektionen entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Im Bereich der Planung konnte ich dank diesem Entwicklungsprozess Fortschritte erzielen. Ich passte die Folgelektionen jeweils inhaltlich an und versuchte, die SuS in der nächsten Doppellektion dank schwierigerer Übungen mehr zu fordern.

Dass ich das Projekt bereits zum zweiten Mal durchführte, war sicherlich hilfreich bei der Vorbereitung. Dennoch beanspruchte das Formulieren der Anweisungen erneut viel Zeit. Für die ersten Sequenzen wollte ich wieder möglichst klare Anleitungen für die SuS. Insbesondere überlegte ich mir genau, wie ich die Methode des „Inneren Sprechens“ gut erklären und vorzeigen kann, damit es den SuS gelingt, die Methode umzusetzen. Die wichtigsten Punkte notierte ich mir stichwortartig, und ich ging gedanklich mehrmals durch die Lektionen, um den Ablauf zu verinnerlichen. Sehr rasch entwickelte ich dieses Mal das Bewusstsein für die entscheidenden Informationen.

Mir wurde klar, wie wichtig die Planung der einzelnen Schritte ist. Ich begann mir zu überlegen, wo Schwierigkeiten auftreten könnten und welche Unterstützungsmassnahmen sinnvoll wären. Auch in Bezug auf das Übungsmaterial passte ich meine Vorbereitung zusehends an. So stellte ich zum Beispiel den SuS eine grössere Auswahl an Übungsmaterial für spontane Zusatzübungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zur Verfügung. Wie bereits erwähnt, liess ich schliesslich, wo nötig und sinnvoll, geplante Arbeitsschritte weg und ermöglichte den SuS dadurch längere Übungsphasen.

Das Vorzeigen der Methode des „Inneren Sprechens“ erforderte eine hohe Konzentration und viel Aufmerksamkeit meinerseits. Es war meine Absicht, die Methode erneut möglichst anschaulich zu erklären. In Gedanken versuchte ich, immer einen Arbeitsschritt voraus zu sein. Sehr rasch gewann ich diese Mal Sicherheit, und es gelang mir, die Methode verständlich zu vermitteln.

Es hat sich auch bei der zweiten Durchführung bewährt, die SuS von Beginn weg genau zu beobachten und zu begleiten. Im Verlauf der Trainingseinheiten lernte ich die kleine Gruppe von SuS sehr gut kennen und wusste dadurch genau, welche SuS mehr Unterstützung benötigten.

Insgesamt ist es mir bei der zweiten Durchführung des Projekts gelungen, die persönlichen Ziele zu erreichen.

Entscheidend bleibt aus meiner Sicht das Bewusstsein, dass man Konzentration erlernen muss. Nur mit Hilfe dieses Bewusstseins und dem Erlernen ist eine dauerhaft fokussierte Aufmerksamkeit möglich. Dank Selbststeuerung kann sich ein Schüler besser Ziele setzen, sich Aufgaben stellen, nicht aufgeben, mit Ablenkungen von innen und aussen umgehen und sich Dinge merken.

4.2.2 Ebene Gruppe

Das Hauptziel war, die Konzentration der SuS zu verbessern und deren Aufmerksamkeit zu steigern. Im nachfolgenden Zielsystem werden die einzelnen Ziele sowie die entsprechenden Teilziele erläutert:

Ziel	Teilziele	Mittel und Wege	Indikatoren	Methode
Konzentration verbessern und Aufmerksamkeit steigern	SuS kennen die Methode des „Inneren Sprechens“	MKT-J Training durchführen und anwenden.	SuS lösen die Übungsblätter und sprechen laut während den Übungen	Forschungstagebuch und Beobachtungen
	SuS gewinnen Selbstvertrauen und schätzen sich in Bezug auf ihre Aufmerksamkeit besser ein	Durchführung von Trainingslektionen im Unterricht. Einsatz von Lob durch SHP.	SuS bewerten sich selbst auf einer Skala	Fragebogen mit einer Skala von 1-10 Forschungstagebuch
	SuS steigern ihre visuelle Aufmerksamkeit	Wimmelbilder und Rätselaufgaben	SuS lösen diverse Aufträge und Rätsel mit entsprechenden Übungsblättern	Test: Pfeile suchen Forschungstagebuch
	SuS können eine Kette von Anweisungen richtig befolgen	MKT-J Training durchführen	SuS lösen und übertragen drei Sätze in einen Raster	Test: „Zähl mal!“
SuS lernen sich zu entspannen	Sich einlassen auf eine Entspannungsübung	Trainingssequenz Entspannung MKT-J	SuS lassen die Augen während der ganzen Übung geschlossen	Beobachtung und Forschungstagebuch

Aufgrund der Evaluation und der Resultate meines Praxisprojekts und mit der Überzeugung, dass Konzentration lernbar ist und dass die SuS mit entsprechendem Training die Aufmerksamkeit weiter steigern können, startete ich auch mit der zweiten Durchführung des Konzentrationstrainings. Nachfolgend werden die Teilziele beschrieben und deren Zielerreichung diskutiert:

Teilziel: SuS kennen die Methode des „Inneren Sprechens“

Da die SuS das Training bereits kannten, bereitete es den SuS wenig Mühe, meine Anweisungen umzusetzen und das „laute Denken“ bzw. das „laute Sprechen“ anzuwenden. Sehr rasch gelang es der Mehrheit der Klasse, die Methode anzuwenden und auch korrekt auszuführen.

Die Analyse der Übungsblätter zeigte, dass die Lösungen jeweils korrekt waren. Zudem wählten die SuS bereits nach kurzer Zeit einen höheren Schwierigkeitsgrad. Dies ein klarer Hinweis, dass die Methode korrekt umgesetzt wurde und das Teilziel der Kenntnis des „Inneren Sprechens“ erreicht wurde.

Bei der Auswertung des Fragebogens am Ende der Unterrichtssequenzen erklärten alle SuS, dass sie die Methode des „Inneren Sprechens“ kennen und anwenden können. Somit kann von einem deutlichen und klaren Erfolg gesprochen werden. Positiv war auch, dass zehn von zwölf Schülern der Meinung waren, dass sich ihre Aufmerksamkeit dank dem Konzentrationstraining verbessert habe. Zwei Drittel der SuS meinten sogar, dass sie sich bei Prüfungen nun genauer überlegen werden, wie und mit welcher Strategie sie die Aufgaben lösen.

Teilziel: SuS gewinnen Selbstvertrauen und schätzen sich in Bezug auf die Aufmerksamkeit besser ein

Zwar bekundeten einige SuS während der ersten Doppellektion noch etwas Mühe, die Methode des „Inneren Sprechens“ anzuwenden. Es fiel ihnen schwer „laut zu denken“ und jeden Arbeitsschritt zu beschreiben. Sehr rasch und mit stetigem Üben gewannen die SuS aber zusehends an Selbstvertrauen. Dies zeigte sich dadurch, dass einerseits die Übungen korrekt gelöst wurden und andererseits die SuS bei den Übungsblättern nach kurzer Zeit einen höheren Schwierigkeitsgrad wählten.

Um zu überprüfen, ob sich auch eine Veränderung in Bezug auf die Selbsteinschätzung zur Aufmerksamkeit ergeben hatte, führte ich zu Beginn und am Ende meines Projekts eine Befragung durch. Die Erhebung zu Beginn ergab einen Durchschnittswert von 6,3 Punkten (Skala von 1 - 10). Der Wert am Ende betrug 7,5 (siehe Anhang 6.14). Im Weiteren ergab die Auswertung der Daten, dass 10 von 12 Schülern ihre Aufmerksamkeit am Ende des Trainings besser einschätzten. Zwei Schüler stufen sich gleich ein wie zu Beginn des Konzentrationstrainings.

Teilziel: SuS steigern ihre visuelle Aufmerksamkeit

Um die Erreichung dieses Teilziels zu überprüfen, führte ich auch in diesem Bereich zweimal denselben Test durch. Nur aufgrund meiner Beobachtungen war es mir nicht möglich zu beurteilen, ob sich in Bezug auf die visuelle Aufmerksamkeit eine positive Veränderung eingestellt hatte.

Die Hälfte der Gruppe (50%) erzielte Fortschritte im Bereich der visuellen Aufmerksamkeit. 5 SuS erzielten beim ersten Test sogar das Maximum und wiederholten die Bestleistung auch beim zweiten Test. Auch Schüler D. gehörte zu dieser Gruppe und erreichte zweimal das Maximum. Nur zwei SuS konnten sich nicht steigern. Sie schafften aber zumindest die gleiche Leistung mit derselben Punktezahl am Ende des Trainings (siehe 6.15 Rohwerte: Test 6.3 Visuelle Aufmerksamkeit).

Die Auswertung des Tests zeigt also erfreulicherweise bei 10 von 12 SuS eine Verbesserung. Insgesamt lässt sich dieses Ergebnis als sehr positiv bewerten. Das Teilziel der Steigerung der visuellen Aufmerksamkeit wurde somit erreicht.

Teilziel: SuS können eine Kette von Anweisungen richtig befolgen

Um zu überprüfen, ob die SuS die Aufmerksamkeit ohne zeitliche Verzögerung wechseln können, führte ich einen entsprechenden Test durch. („Zähl mal!“, siehe Anhang 6.4).

Auch diesen Test habe ich zu Beginn und am Ende des Projekts durchgeführt. Die Resultate sind ebenfalls sehr erfreulich. Nur bei einem Schüler war das Resultat schlechter als zu Beginn. 11 von 12 SuS haben sich in Bezug auf das oben erwähnte Teilziel verbessert. 3 SuS erreichten sogar die maximale Punktezahl von 25, unter ihnen auch der Schüler D., der sich um 5 Punkte (20%) steigerte und somit wieder ausgezeichnet abschnitt.

Insgesamt steigerte sich die Gruppe in Bezug auf den Wechsel der Aufmerksamkeit um 3,75 Punkte oder 15% (siehe Anhang 6.17 Rohwerte).

Diese Resultate decken sich mit den Resultaten der Selbsteinschätzung der SuS. Dies könnte man dahingehend interpretieren, dass die SuS eine realistische Selbsteinschätzung vorgenommen haben.

Teilziel: SuS können sich auf eine Entspannungsübung einlassen

Das Konzentrationstraining beinhaltet unter anderem auch Entspannungsübungen, welche das konzentrierte Arbeiten begünstigen. Diese Entspannungsphase richtet sich nach den Prinzipien des Autogenen Trainings. Das heisst, dass die Augen geschlossen sind, währenddessen im Hintergrund Entspannungsmusik läuft.

Um zu überprüfen, ob es den SuS gelungen ist, sich auf die Entspannungsübungen einzulassen, habe ich die einzelnen Schüler genau beobachtet. Dabei habe ich einerseits kontrolliert, ob die Augen geschlossen blieben, andererseits aber auch, ob die Sitzhaltung entspannt war.

Aufgrund meiner Beobachtungen und Notizen sowie den Eintragungen im Forschungstagebuch konnte ich feststellen, dass sich die SuS sehr gut entspannen konnten. Einem Schüler gelang es in der ersten Doppellektion nicht, sich auf die Übung einzulassen. Auch Schüler D. wirkte unruhig. In der zweiten Sequenz war es dann Schüler D., der die Augen öffnete und Mühe hatte, sich zu entspannen. Die restlichen SuS hielten die Augen aber stets geschlossen.

Auch die Sitzhaltung (der entspannte Körper weist vier rechte Winkel auf: 1. zwischen Fuss und Unterschenkel, 2. zwischen Unterschenkel und Oberschenkel, 3. zwischen Oberschenkel und Rücken und 4. zwischen Brust und Kinn) wirkte bei der Mehrheit der SuS entspannt. Das Feedback auf meine Fragen: „Wie war die Übung für dich?“ und „Wie fühlst du dich jetzt?“ bestätigte zudem, dass sie sich gut entspannen und auf die Phantasiereisen einlassen konnten.

Allgemeine Feststellungen in Bezug auf die Zielerreichung und Entwicklungsprozesse

Aufgrund der Eintragungen im Forschungstagebuch können auf zahlreichen Ebenen Entwicklungsprozesse festgestellt werden. Im Bereich des Arbeitstempos entwickelte sich die Gruppe sehr positiv und arbeitete zusehends schneller und konzentrierter. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die SuS immer weniger Unterstützung benötigten und die Gruppen selbständig arbeiteten.

Mein persönlicher Eindruck, dass sich die SuS im Verlauf des Trainings mehr Zeit für eine Aufgabe nahmen und sich besser überlegten, wie sie eine Aufgabe lösen, wurde durch die Auswertung des Fragebogens bestätigt. 50% gaben an, dass sie sich genauer überlegen, mit welcher Strategie sie bei der Lösung einer Aufgabe vorgehen (siehe 6.15 Rohwerte: Fragebogen am Ende des Trainings).

Besonders gefreut hat mich der Entwicklungsprozess der SuS in Bezug auf das Bewusstsein, dass die Aufmerksamkeit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für gute schulische Leistungen ist. Ich erhielt den Eindruck, dass sich bei den SuS ein verstärktes Bewusstsein für Aufmerksamkeit entwickelte. Dank den Erfolgserlebnissen beim Lösen der verschiedenen Übungen erkannten die SuS, dass mit entsprechender Aufmerksamkeit bessere Leistungen möglich sind. Am Ende der letzten Lektion bestätigten 11 von 12 SuS diese Aussage und gaben an, dass ihnen bewusst sei, wie wichtig die Aufmerksamkeit für gute schulische Leistungen sei (siehe 6.15 Rohwerte: Fragebogen am Ende des Trainings).

Der Klassenlehrer teilte mir im Verlauf des Trainings mit, dass sich einzelne SuS der Gruppe leistungsmässig verbessert hätten und bestätigte mir somit ebenfalls meine Eindrücke. Er beobachtete zudem, dass einzelne SuS die Aufgabenstellungen exakter lesen und dadurch Fehler vermieden würden. Die Entwicklungsprozesse in den verschiedenen Bereichen sind sicherlich bei der zweiten Durchführung dank der geringeren Anzahl von SuS erfolgreicher verlaufen. Auch dank den grosszügigen Raumverhältnissen im Informatikzimmer konnten die guten Resultate erzielt werden. Die zwölf SuS haben sich bis zum Abschluss des Trainings aktiv und sehr motiviert an den einzelnen Lektionen beteiligt.

Zusammenfassend kann aufgrund der Beobachtungen festgestellt werden, dass dank dem MKT-J bei allen SuS ein wesentlicher Entwicklungsprozess in Bezug auf die Aufmerksamkeit stattgefunden hat. In den meisten Bereichen erzielte eine Mehrheit eindeutige Verbesserungen und schnitt beim Abschluss des Trainings klar besser als zu Beginn ab.

4.2.3 Ebene Individuum

Ganz bewusst habe ich für die zweite Durchführung des Projekts Schüler D. mit einer ASS als Teilnehmer gewählt. Es ging unter anderem darum herauszufinden, ob sich auch seine Aufmerksamkeit mit dem Konzentrationstraining und den optimierten Bedingungen steigern lässt. Die formulierten Zielsetzungen, welche für die elf Teilnehmer als Gruppe formuliert wurden, wollte ich auch in Bezug auf Schüler D. überprüfen.

Erstaunlicherweise legte Schüler D. seine ablehnende Haltung gegenüber dem Konzentrationstraining dieses Mal sehr rasch ab. Bereits in der ersten Doppellektion arbeitete er engagiert und motiviert mit. D. hat das Konzentrationstraining bei der ersten Durchführung nicht gefallen. Die entsprechende Frage auf dem Fragebogen kreuzte er damals mit „NEIN“ an. Dieses Mal verhielt es sich völlig anders. Mehrmals äusserte er sich bereits zu Beginn der Lektionen positiv zum Training und erkundigte sich, wann das Training stattfindet. Jeweils bei der Verabschiedung meinte er sogar, dass er sich auf die nächste Doppellektion freue.

Während des Projekts stellte ich fest, dass D. bei gewissen Übungen (Wimmelbilder, Rätsel, Labyrinth) viel Begeisterung zeigte und vertieft arbeitete. Besonders das Arbeiten mit farbigen Bildern faszinierte ihn.

Es ist nicht zu übersehen, dass Schüler D. in verschiedenen Bereichen einen erfreulichen Entwicklungsprozess vollzogen hat. Die ablehnende Haltung zu Beginn liess dies anfangs nicht erwarten. Dank seinem überraschenden motivierten Verhalten erzielte Schüler D. aber wesentliche Fortschritte. Zwar gelang es ihm auch bei dieser Durchführung nicht, die Methode des „Inneren Sprechens“ korrekt anzuwenden; die Übungen konnte er aber trotzdem korrekt lösen. Bei den durchgeführten Tests schnitt D. dieses Mal sehr gut ab. Dies ist ein klarer Hinweis, dass bei D. eine positive Entwicklung stattgefunden hat und das Training für ihn erfolgreich verlief.

Teilziel: D. kennt die Methode des „Inneren Sprechens“

Wie bei der ersten Durchführung des Projekts bereitete es D. auch dieses Mal Mühe, meine Anweisungen umzusetzen und das „laute Denken“ bzw. das „laute Sprechen“ anzuwenden. Entgegen meiner Aufforderung, zuerst nur zuzuhören, begann er oft bereits während meinen Erklärungen mit dem Lösen der Übungsblätter. Er war zudem kaum in der Lage, mit seinem Banknachbarn die Partnerarbeit durchzuführen, obwohl sich ihm dieser aktiv zuwendete und ihm stets sehr hilfsbereit und unterstützend zur Seite stand. Schüler D. arbeitete meist alleine für sich. Auch mit meiner zusätzlichen Unterstützung gelang es ihm nur selten, die Methode des „Inneren Sprechens“ anzuwenden.

Die Dokumentenanalyse der Übungsblätter ist identisch mit dem Resultat des Praxisprojekts. Es zeigte sich erneut, dass die Lösungen nur teilweise korrekt waren. Auch bei der Auswertung des Fragebogens am Ende der Unterrichtssequenzen erklärte er erneut, dass er die Methode kenne und sie auch anwenden könne. Er bejahte auch, dass sich seine Aufmerksamkeit dank dem Konzentrationstraining verbessert habe und er sich bei Prüfungen nun genauer überlegen werde, wie und mit welcher Strategie er die Aufgaben löse.

Die Resultate dieser Auswertungen sind schwierig zu interpretieren. Die Selbsteinschätzung stimmt nicht mit den Aussagen von D. überein. Auch sind Widersprüche zu erkennen. So behauptete D. beispielsweise, dass er die Methode anwenden könne. Tatsächlich ist ihm dies aber auch dieses Mal nicht gelungen.

Teilziel: D. gewinnt Selbstvertrauen und schätzt seine Aufmerksamkeit besser ein

Schüler D. hat sich bei der Selbsteinschätzung zu Beginn auf einer Skala von 1 – 10 mit der Note 8 beurteilt. Am Ende des Trainings mit der Bestnote 10. Dabei beantwortete er die Frage, ob sich seine Aufmerksamkeit dank des Trainings verbessert habe, im Gegensatz zur ersten Durchführung, dieses Mal mit „JA“. Zum Praxisprojekt bemerkte er noch, dass das Training nutzlos sei und keine Verbesserung bringe. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass sich Schüler D. dieses Mal ganz offensichtlich realistischer einschätzte.

Teilziel: D. kann eine Kette von Anweisungen richtig befolgen und die visuelle Aufmerksamkeit steigern

Auch in Bezug auf die durchgeführten Tests sind erneut Besonderheiten wie beim Praxisprojekt zu erkennen, welche erstaunen und durchaus den spezifischen Merkmalen eines Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung zuzuordnen sind (vgl. Attwood, T. 2012). Wiederum hat D. im Bereich der visuellen Aufmerksamkeit ausgezeichnet abgeschnitten und zweimal die maximale Punktezahl erreicht.

Schüler D. löste dieses Mal den Test „Kette von Anweisungen“ bereits beim ersten Durchgang mit 80% richtig. Beim Praxisprojekt schnitt er noch weit unter dem Durchschnitt der Klasse ab. Am Ende des Trainings gelang ihm sogar eine Steigerung auf die maximale Punktezahl. Er erfüllte den Test mit dem Glanzresultat von 100% oder 25 Punkten (siehe 6.17 Rohwerte).

Somit hat Schüler D. bei beiden Tests hervorragend abgeschnitten und zweimal eine Bestleistung erreicht, was sehr erfreulich ist.

Teilziel: D. kann sich auf eine Entspannungsübung einlassen

Obwohl wir im Verlauf des Trainings Entspannungsübungen durchgeführt haben und die SuS eine Methode zur Entspannung kennengelernt haben, erklärt D. im Fragebogen, dass er keine Methode zur Entspannung kenne. Andernorts gibt er aber an, dass er keine Mühe habe, sich zu entspannen. Diese Antworten stehen im Widerspruch zu meinen Beobachtungen und den Kriterien zur Zielüberprüfung. Die Vorgabe, während den Entspannungsübungen die Augen geschlossen zu halten, konnte D. nicht immer erfüllen; er öffnete ab und zu die Augen. Seine Sitzhaltung wirkte zudem oft angespannt.

4.3 Beantwortung der Fragestellung

Bei der zweiten Durchführung des Projekts stand die Frage, ob die Aufmerksamkeit der SuS mit dem MKT-J unter angepassten bzw. veränderten Bedingungen gesteigert werden kann (siehe Kapitel 2.3 Begründete Themenwahl und Fragestellung, S.12), im Zentrum. Geklärt werden sollte aber auch, ob das Training im Schulalltag einen Mehrwert darstellt bzw. für die Verbesserung der Aufmerksamkeit erfolgreich eingesetzt werden kann und soll.

Aufgrund der Resultate und der Auswertung kann klar von einem Mehrwert dank des Trainings gesprochen werden. Lediglich ein Schüler schnitt bei einem Test schlechter ab, was angesichts der restlichen Ergebnisse vernachlässigbar ist. Die Aufmerksamkeit lässt sich dank des Trainings also tatsächlich steigern; dies zeigen die Resultate der zweiten Durchführung. Die Ergebnisse sind zwar angesichts der kleinen Anzahl von SuS nicht repräsentativ, ergeben aber dennoch einen Hinweis, dass mit dem Training wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Aufmerksamkeit erzielt werden können.

In Bezug auf die angepassten und veränderten Bedingungen kann festgestellt werden, dass alle veränderten Parameter (Gruppengrösse, Freiwilligkeit und Motivation, Entspannungsübungen) zum Erfolg beigetragen haben:

Gruppengrösse: Die stark reduzierte Anzahl von SuS auf eine Gruppengrösse von nur noch zwölf war auf jeden Fall von grossem Vorteil.

Freiwilligkeit und Motivation: Wesentlich zum erfolgreichen Verlauf des Projekts beigetragen hat sicherlich auch, dass die SuS freiwillig am Projekt teilnahmen. Somit wurde der Aspekt einer hohen Motivation der Lernenden erfüllt. Die SuS freuten sich auf das Training und beteiligten sich während den Lektionen sehr aktiv. Die Übungen wurden jeweils effizient und korrekt gelöst.

Doppellektionen: Die zeitliche Anpassung in Bezug auf die Lektionen war ebenfalls eine Bedingung, welche umgesetzt wurde. Die Doppellektionen bewährten sich sehr. Die SuS arbeiteten ohne Zeitdruck, und die Trainingssequenzen konnten in einer entspannten Atmosphäre durchgeführt werden.

4.4 Schlussfolgerungen

4.4.1 Allgemein

Die Durchführung des MKT-J im Rahmen meines Praxisprojekts ist gelungen und hat den SuS mehrheitlich Freude bereitet. Zahlreiche Rückmeldungen waren positiv. Am Ende des Trainings erklärten sämtliche 12 SuS (100%), dass ihnen das Konzentrationstraining gefallen habe. Die Gruppe hat bis zum Schluss motiviert gearbeitet. Es zeigten sich keine Ermüdungserscheinungen.

Wichtigster Schluss aus meinem Projekt ist sicherlich, dass mit einem gezielten MKT-J die Aufmerksamkeit der SuS verbessert wird. Diese Verbesserung scheint sich auf die gesamte schulische Leistung auszuwirken. Ebenfalls zeigt sich, dass das Training mehrmals eingesetzt werden kann und jederzeit eine Wiederholung mit anderen Materialien möglich ist (vgl. Krowatschek, 2012, S. 23).

Im Weiteren folgere ich aus der Evaluation, dass es lohnenswert war, Doppellektionen einzusetzen. Es stand genügend Zeit für das Üben zur Verfügung und die SuS konnten ohne Zeitdruck arbeiten. Die Lektionen waren dadurch nicht überladen und ein angemessenes Arbeitstempo war möglich.

Die Klassengrösse bzw. Gruppengrösse ist entscheidend für einen erfolgreichen Verlauf des Konzentrationstrainings. Der Entscheid, das Training nur noch mit einer kleinen Gruppe von lediglich zwölf motivierten SuS durchzuführen, hat sich in jeden Fall positiv auf den Erfolg ausgewirkt. Einerseits konnte in einer angenehmen und ruhigen Atmosphäre gearbeitet werden, andererseits stand aber auch mir als Trainer mehr Zeit für die Begleitung und Unterstützung zur Verfügung. Für die Erzielung guter Resultate ist eine kleinere Anzahl von Schülern sicherlich ratsam. Ausreichend Platz bzw. gute räumliche Verhältnisse sind ebenfalls von Vorteil.

Es hat sich bewährt, die Entspannungsübungen in jeder Trainingssequenz regelmässig durchzuführen. Die Gruppe freute sich auf diese Übungen und konnte sich sehr gut entspannen. Die SuS arbeiteten im Anschluss daran ruhig und konzentriert. Zudem wirkte die Gruppe immer sehr motiviert und arbeitete aktiv mit. Aus diesem Grund erachte ich es ebenfalls als sinnvoll, diesen wichtigen Bestandteil des MKT-J, falls zeitlich möglich, regelmässig zu Beginn des Trainings einzuplanen, einerseits um die Klasse zusätzlich zu motivieren, andererseits um bessere Resultate beim Lösen der Übungen zu erzielen.

Im Vergleich zur ersten Durchführung nahmen bei diesem Projekt nur noch motivierte SuS teil. Die Teilnahme beruhte dieses Mal auf Freiwilligkeit, ausser bei Schüler D. Dadurch war eine sehr hohe Motivation der einzelnen SuS spürbar. Krowatschek betont, wie wichtig die Freiwilligkeit für den Erfolg des Trainings ist und meint ebenfalls, dass die Motivation der SuS eine zentrale Rolle spielt. (Krowatschek, 2012, S.12). Dies ist ein weiteres Fazit. Ich bin überzeugt, dass die meisten SuS eine wesentliche Steigerung der Aufmerksamkeit dank der hohen Motivation erzielt haben und weil sie sich auf das Training freuten.

In Bezug auf die Überprüfung der Ziele ziehe ich den Schluss, dass die durchgeführten Tests aussagekräftig waren. Das Forschungstagebuch nahm zwar sehr viel Zeit in Anspruch, war aber eine grosse Hilfe beim Nachverfolgen der Sequenzen.

Die Zusammenarbeit mit der kleinen Gruppe und den einzelnen SuS war sehr angenehm und konstruktiv. Ein vertrauensvolles und persönliches Verhältnis zu den einzelnen SuS hat die Begleitung und Unterstützung erleichtert und ebenfalls zum Erfolg des Projekts beigetragen.

Schüler D. konnte dank der kleinen Anzahl von Teilnehmenden von mehr Unterstützung profitieren. Seine positive Einstellung gegenüber dem Training beeinflusste den Lernerfolg, und er konnte sich dieses Mal klar verbessern.

Das bedeutet, dass das Training nicht nur für Regelschüler einen Mehrwert darstellt. Vielmehr kann es auch für SuS mit ASS erfolgreich eingesetzt werden. Die zweite Durchführung hat deutlich gemacht, dass die motivationalen Aspekte von zentraler Bedeutung für ein gutes Gelingen sind. Während des Trainings hat sich zudem gezeigt, dass die engere Betreuung von Schüler D. den Erfolg ebenfalls positiv beeinflusst hat. In einem 1:1 Setting könnte man möglicherweise noch weitere Fortschritte erzielen.

4.4.2 Eigener beruflicher Kontext

In Bezug auf den eigenen beruflichen Kontext als Heilpädagoge, der integrativ in der Regelschule arbeitet, hat sich gezeigt, dass sich das Training sehr gut für die Integration eignet. Schüler D. mit ASS konnte vollumfänglich am Training teilnehmen und partizipieren. Die Regelschüler unterstützten ihn gemeinsam mit mir. Schüler D. fühlte sich wohl, und die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung seiner Aufmerksamkeit am Ende des Trainings.

Erfreulich ist auch, dass mich die Regelschüler dank dem Aufmerksamkeitstraining besser kennen gelernt haben und ich nicht nur als Heilpädagoge, der für einen einzelnen Schüler zuständig ist, wahrgenommen wurde. Auch dies trägt sicherlich dem Integrationsgedanken Rechnung.

Die Durchführung des Trainings erforderte eine enge und gute Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer, da wir die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt hatten. Das Feedback des Klassenlehrers in Bezug auf die Steigerung der Aufmerksamkeit der SuS war positiv. Auch die Zusammenarbeit intensivierte sich dank des Trainings. Ich hatte zudem die Möglichkeit, Aufgaben des Klassenlehrers zu übernehmen und konnte ihn dadurch entlasten. Er wiederum profitierte davon, während den Trainingslektionen ebenfalls mit einer kleinen Gruppe von SuS zu arbeiten.

4.4.3 Blick in die Zukunft

Wenn ich aufgrund der Schlussfolgerungen den Blick in die Zukunft richte, erachte ich es als ausserordentlich wichtig, bei der täglichen Begleitung der SuS nicht nur die erzielten Leistungen im Blickwinkel zu haben. Vielmehr lohnt es sich als Pädagoge, auch das Wohlbefinden der Jugendlichen in Bezug auf Freude am Lernen bzw. die Motivation zu berücksichtigen. Ich denke, dass dieser Punkt bei der täglichen Arbeit häufig vernachlässigt wird. Zu stark wird der Lehrplan in den Vordergrund gestellt. Bestimmt lohnt es sich, vermehrt auch die Motivation und die Freude am Lernen zu fördern, um dadurch die Lernziele besser und leichter zu erreichen.

Für die zukünftige Arbeit als schulischer Heilpädagoge sind die Ergebnisse der zweiten Durchführung nicht nur in Bezug auf die Motivation hilfreich. Auch der Thematik der Entspannung und dem stressfreien Lernen möchte ich mehr Gewicht einräumen. Vermehrt will ich im Schulalltag auch Sequenzen der Entspannung bewusst einplanen. Zudem beabsichtige ich, die Förderlektionen so zu gestalten, dass die SuS ohne Zeitdruck üben und lernen können. Im Weiteren ist es mein Ziel, den Lernenden vermehrt eine Auswahl an Übungsmaterial zur Verfügung zu stellen, dies ebenfalls um die Motivation und Freude am Lernen zu steigern.

Zwar bin ich mir bewusst, dass der Lehrplan klare Ziele verfolgt und gewisse Vorgaben gelten. Dennoch kann die Thematik der Freiwilligkeit im Schulalltag sicherlich besser berücksichtigt werden. Die Möglichkeit, dass SuS zukünftig freiwillig an einem Projekt teilnehmen oder zumindest eine Auswahl zur Verfügung steht, erscheint mir wünschenswert und sinnvoll, falls dies möglich ist.

Konkret kann ich mir auch vorstellen, das durchgeführte Aufmerksamkeitstraining in Zukunft als festen Bestandteil des Unterrichts regelmässig in Absprache mit dem Klassenlehrer einzuplanen. Als zeitlich realistisch sehe ich zum Beispiel zwei bis drei Trainingssequenzen jeweils zu Beginn eines Quartals, um das Bewusstsein der SuS in Bezug auf ihre Aufmerksamkeit zu stärken.

Abschliessend ist es mir wichtig, nochmals zu betonen, dass das Aufmerksamkeitstraining für die Lernenden einen klaren Mehrwert darstellt. Aber nicht nur die SuS profitieren vom Training. Auch für Lehrer und Trainer ergibt sich ein wesentlicher Nutzen. Man lernt nämlich die SuS auch in ihrem Lernverhalten besser kennen und schärft zudem die eigene Beobachtungsgabe. Diese ist auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung, um die SuS gut und richtig einzuschätzen, um sie dann entsprechend zu unterstützen. Für mich bedeutet es, zukünftig noch besser und genauer zu beobachten und hinzuschauen. Ich bin überzeugt, dass dies eine gute Grundlage darstellt, um die Jugendlichen adäquat zu fördern und zu begleiten.

5. Literaturverzeichnis

Altricher, H., Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Düsseldorf: Klinkhardt.

Attwood, T. (2012). *Ein Leben mit Asperger Syndrom*. Stuttgart: TRIAS Verlag.

Blanz, B., Remschmidt, H., Schmidt, M.H., Warnke, A. (2006). *Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter*. Stuttgart: Schattauer Verlag.

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können*. Bern: Haupt Verlag.

Dutschmann, A. (1982). *Mein Kind kann sich nicht konzentrieren. Was tun? Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Stuttgart: Herder.

Häussler, A., Fritsche, J., Tuckermann, A. (2013). *Praxis Teacch. Informelle Förderdiagnostik. Ansätze für eine Förderung entdecken*. Dortmund: Borgmann Media.

Heubrock, D. & Petermann, F. (2001). *Aufmerksamkeitsdiagnostik. Kependium Psychologische Diagnostik*. Band 2. Göttingen: Hogrefe.

Kaltwasser, V. (2008). *Achtsamkeit in der Schule*. Basel: Beltz Verlag.

Knoepfel, R. (2015). *Evaluationsbericht Praxisprojekt*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.

Krowatschek, D., Krowatschek, G., Wingert, G. (2012). *Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J)*. Dortmund: Borgmann Media.

Meltzer, L. (2007). *Executive Function in Education*. New York: Guilford.

Niemann, H., Gauggel, S., (2002). *Neuro-Rehabilitation. Ein Praxisbuch für interdisziplinäre Teams*. Stuttgart: Thieme Verlag.

Schrimer, B. (2013). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen, Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Stangl, W. (2000).

<http://arbeitsblaetter.stangltaller.at/GEDAECHTNIS/Aufmerksamkeitsstoerungen.shtm>

Stöppeler, R., Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. Paderborn: Ferdinand Schöningh GmbH & Co.

Tuckermann, A., Häussler, A., Lausmann, E. (2012). *Praxis Teacch. Herausforderung Regelschule*. Dortmund: Borgmann Media.

Walk, M., Evers, F., (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

6. Anhang

6.1 Forschungs-Tagebuch

Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche

Datum: 25. Januar 2016– 1. Doppellektion

Thema:	Einführung – Fragebogen zum Training – Entspannungsübung - Tests: Pfeile suchen und Formentest – Einführung „Inneres Sprechen“ – Wimmelbild lösen - Ausblick
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • Die SuS sollen sich erneut mit dem Begriff und der Definition „Konzentration und Aufmerksamkeit“ auseinandersetzen • Die SuS lösen verschiedene Testaufgaben • Die SuS beantworten einen Fragebogen und nehmen eine Selbsteinschätzung vor • Die SuS lassen sich auf eine Entspannungsübung ein • Die SuS frischen die Methode des „Inneren Sprechens“ auf • Die SuS üben das „Innere Sprechen“ • Die SuS lösen ein Wimmelbild (visuelle Aufmerksamkeit)
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS sind sehr motiviert und aufmerksam • SuS beteiligen sich aktiv und beantworten Fragen • SuS arbeiten sehr konzentriert und lösen die Testaufgaben und den Fragebogen ohne Hilfe • SuS zeigen anfangs Mühe bei der Umsetzung des „Inneren Sprechens“ (lautes Sprechen bzw. Vorsagen) • Das Arbeitstempo der Gruppen ist unterschiedlich • Sämtliche Gruppen lösen die Übungsblätter korrekt • Bei der Entspannungsübung schliesst ein Schüler die Augen nicht und kann sich nicht auf die Übung einlassen • Die Aufgabe mit dem Wimmelbild wird mit viel Engagement gelöst – die SuS arbeiten sehr motiviert <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. braucht mehr Zeit, um die Fragen zu beantworten • D. befolgt die Anweisungen nicht, schreibt bereits während meinen Erklärungen • Blick ist nur auf das Übungsblatt gerichtet und nicht nach vorne • Die Partnerarbeit gelingt nur mit meiner Hilfe • Das „Innere Sprechen“ benötigt ebenfalls Hilfe und Anleitung meinerseits
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Grösse der Gruppe ermöglicht eine individuelle Betreuung • Das Arbeitstempo der Gruppen ist unterschiedlich • IS-Schüler setzt Anweisungen nicht korrekt um • Zwei Schüler haben Mühe sich zu entspannen

Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none">• Doppellektion mit einer Entspannungsübung beginnen und darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Augen zu schliessen• Mehr Zeit einplanen, um das „Innere Sprechen“ zu erklären• Zu Beginn eine Gruppe (2 SuS) das „Innere Sprechen“ vorzeigen lassen• Den SuS, die einen Auftrag bereits erledigt haben, biete ich eine schwierigere Aufgabe an• Genügend Zeit einplanen, damit die Übungen gemeinsam korrigiert werden können• Nach jeder Trainingseinheit die Lösungen gemeinsam besprechen und erläutern• Am Ende der Doppellektion genügend Zeit einplanen und das Wichtigste nochmals zusammenfassen
--	---

Datum: 7. Februar 2016 – 2. Doppellektion

Thema:	Fortsetzung Marburger Konzentrationstraining: Test - Entspannungsübung – Zwei Übungen „Inneres Sprechen“ – Wimmelbild und Sudoku
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Tests „Zähl mal“ zwecks Erhebung von Daten • SuS sollen das „Innere Sprechen“ üben und vertiefen • SuS sollen „Wimmelbild“ und Sudoku lösen
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle SuS halten die Augen während der Entspannungsübung geschlossen • Die Rückmeldungen sind positiv und alle SuS berichten, dass sie sich sehr gut entspannen konnten • Die meisten SuS finden bei den Wimmelbildern die richtige Lösung • SuS äussern sich positiv zu den Wimmelbildern und erledigen den Auftrag motiviert und konzentriert • Die Übungen zum „Inneren Sprechen“ bereiten einigen SuS anfangs Mühe • Zahlreiche SuS sprechen nur zu Beginn laut und erledigen nach kurzer Zeit das Zeichnen ohne zu sprechen • Das Vorsprechen/Vorzeigen einer Gruppe ist hilfreich • Das Arbeitstempo der einzelnen Gruppen ist sehr unterschiedlich • Alle SuS arbeiten konzentriert und motiviert mit • Das Wimmelbild und auch die Sudoku-Aufgabe bereitet den SuS Freude. Sie arbeiten sogar in der Pause weiter <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. grüsst beim Eintreten ins Schulzimmer nicht • Bei der Entspannungsübung öffnet er zweimal die Augen • Er berichtet, dass er sich entspannen konnte • Er hört bei der Auftragserteilung nicht zu und zeichnet bereits, währenddem eine Schülergruppe das „Innere Sprechen“ vorzeigt • Ich muss D. zur Partnerarbeit auffordern • D. löst das Muster korrekt • Spricht trotz Aufforderung nicht mit seinem Banknachbarn • Arbeitstempo ist langsam • Blick starr auf das Blatt, schaut nur ab und zu nach vorne • Das Wimmelbild bereitet D. grosse Freude. Er löst die Aufgabe sehr motiviert und korrekt
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Erneut grosse Unterschiede in Bezug auf Arbeitstempo • Überforderung/Unterforderung • Das „Innere Sprechen“ wird noch nicht korrekt angewendet
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Aufträge klar strukturieren und das „Innere Sprechen“ nochmals erklären/vorzeigen • Entspannungsübung als Einstieg hat sich bewährt • Nach jeder Sequenz Zeit einräumen für Rückfragen • Schwierigkeitsgrad der Übungen steigern

Datum: 29. Februar –3. Doppellektion

Thema:	Einstieg: Sudoku – Entspannungsübung „Sorgen loswerden“ und weitere Trainingseinheit „Inneres Sprechen“ mit höherem Schwierigkeitsgrad
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • Alle SuS sollen die Augen während der Entspannungsübung geschlossen halten • SuS sollen wissen, dass Entspannungsphasen wichtig für konzentriertes Arbeiten sind • „Inneres Sprechen“ üben und vertiefen
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die meisten SuS lösen das Sudoku richtig • Zwei Schüler bekunden grosse Mühe und benötigen viel Zeit • Entspannung: Lediglich ein Schüler hat Mühe, die Augen geschlossen zu halten • Die Gruppe kann sich sehr gut auf die Übung einlassen und wirkt entspannt • Die Rückmeldungen sind positiv und die SuS berichten, dass sie sich sehr gut entspannen konnten • Wortmeldungen: SuS schildern ihre Traum- und Phantasiewelten • Der höhere Schwierigkeitsgrad bereitet einigen SuS Mühe <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. wirkt während der Entspannungsübung angespannt. Er öffnet zu Beginn mehrmals die Augen • D. berichtet nach der Übung, dass er das Geschilderte gesehen habe • Er meldet sich nach der Übung und erklärt, dass ihm die Entspannungsübung gefallen habe • D. arbeitet sehr langsam und benötigt mehrmals Hilfe • Er missachtet die Anweisung zu warten und beginnt bereits mit dem Lösen der Übung
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Sich einlassen können auf die Entspannungsübung (Augen schliessen) • Korrektes Umsetzen des „Inneren Sprechens“ und trotz höherem Schwierigkeitsgrad die Technik richtig anwenden und die Übungen korrekt lösen
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der nächsten Entspannungsübung die SuS nochmals bewusst zum Schliessen der Augen anleiten • SuS ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad selbständig zu wählen • Mehr Zeit zum Korrigieren einplanen • Frage klären, mit welcher Strategie es am besten gelingt eine Übung zu lösen • Ebene der Metakognition besser miteinbeziehen

Datum: 7. März – 4. Doppellektion

Thema:	Korrektur Wimmelbilder – Entspannungsübung „Treppe“ – Übung 1: „Inneres Sprechen“ spiegeln – Übung 2: Geheimsprache – Übung 3: London „Weg suchen“ und Kreuzworträtsel: Städte suchen
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sollen das „Innere Sprechen“ anwenden • SuS sollen die Augen stets geschlossen halten • SuS sollen korrekte Anweisungen geben
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS lösen die Übung mit dem Wimmelbild sehr motiviert • Die SuS arbeiten bankweise zusammen und unterstützen sich; es entsteht beinahe ein Wettbewerb unter den SuS • Die SuS entwickeln ihre eigenen Strategien, um die Suchaufträge möglichst schnell zu lösen • Die SuS reagieren gut auf Lob und freuen sich darüber • Alle Sus halten die Augen während der Entspannungsübung geschlossen • Am Ende der Entspannungsübung bleiben die Augen bei einigen SuS geschlossen. Es herrscht eine absolut ruhige und entspannte Stimmung • Das „Innere Sprechen“ wird sehr gut umgesetzt • Die Gruppen arbeiten konzentriert und effizient • Die Aufgabe mit der Geheimsprache bereitet den SuS Spass. Sie äussern sich positiv darüber und arbeiten sogar während der Pause weiter <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. hat die gesuchten Objekte im Wimmelbild gefunden und die Aufgabe korrekt gelöst • Er arbeitet langsam, aber konzentriert • Die Übung „Inneres Sprechen“ löst er mit seinem Banknachbarn • D. schafft es, die Augen während der Entspannungsübung geschlossen zu halten • Er mag die Aufgabe mit der Geheimsprache sehr und erwähnt dies mehrmals. Er meint, dass es schade sei, dass auf dem Handy keine Geheimsprache zur Verfügung stehe
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Methode des „Inneren Sprechens“ vertiefen • Laut Sprechen während der ganzen Übung • Entspannung (Augen geschlossen halten)
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigkeitsgrad weiter steigern • Entspannungsübung erneut durchführen • Motivationsfaktor: Nochmals Übung mit Geheimsprache durchführen • Lob gezielt einsetzen und versuchen, „Tempo“ zu steigern und SuS zu fordern

Datum: 14. März – 5. Doppellektion

Thema:	Einstieg mit Rätsel – Arbeitsblatt „Smileys zählen“ – Entspannungsübung – „Inneres Sprechen“ vertiefen – Arbeitsblätter: Labyrinth
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • „Inneres Sprechen“ vertiefen, höheres Tempo • korrektes Lösen mit höherem Schwierigkeitsgrad • Alle SuS halten die Augen geschlossen • Hohe Motivation dank Lob
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Die SuS lösen die Aufträge schnell • Das Zählen der Smileys fällt schwer, nur ein Schüler löst den Auftrag richtig • Das „Innere Sprechen“ wird sehr gut umgesetzt • Trotz höherem Schwierigkeitsgrad wird das Arbeitsblatt „Inneres Sprechen“ korrekt gelöst • Die SuS arbeiten bankweise sehr gut zusammen • Zwei Schüler erklären, dass ihnen die breite Auswahl an verschiedenen Übungen gefällt • Die Entspannungsübung gelingt sehr gut und alle SuS halten die Augen stets geschlossen • Ein Schüler berichtet, dass er kurz eingeschlafen ist • Zwei Schüler sind krank <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. löst die Übung „Inneres Sprechen“ alleine und wartet nicht auf die Anweisungen • Er äussert sich und meint, dass die Übungen schwierig sind • Er erklärt, dass er verwirrt sei • D. macht keine Pause und verweilt im Klassenzimmer und löst während der Pause die gestellten Aufgaben • Das Arbeitstempo ist langsam • Die Entspannungsübung gelingt und D. hält die Augen geschlossen • Er berichtet, dass er sich sehr gut entspannen konnte
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtigkeit des lauten Sprechens • Welche Strategie haben die Schüler beim Lösen der Aufgaben gewählt • Schwierigkeitsgrad der Übungen
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Entspannungsübung als Einstieg • Nochmals eine ähnliche Übung anbieten, bei welcher die SuS zählen müssen • SuS mit noch schwierigeren Übungen stärker fordern

Datum: 21. März – 6. Doppellektion

Thema:	Entspannungsübung - Stadtplan: Weg suchen – Übungen mit hohem Schwierigkeitsgrad - Sudokus
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sollen sich gut entspannen können • SuS sollen das „innere Sprechen“ umsetzen können • Möglichst viele SuS sollen auch die Übung mit hohem Schwierigkeitsgrad korrekt lösen können • SuS sollen sich gegenseitig unterstützen
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS freuen sich bereits beim Betreten des Klassenzimmers auf die Entspannungsübung • SuS möchten, dass ich den Raum verdunkle, und wir ziehen die Vorhänge • Während der Übung startet plötzlich der Drucker, und die Ruhe wird leider gestört. Trotzdem lassen die SuS die Augen geschlossen • Sehr positive Rückmeldungen der SuS – die Entspannung funktioniert • Dieses Mal berichten 3 SuS, dass sie beinahe eingeschlafen seien • Die schwierigen Übungen benötigen nochmals eine Erklärung • 2 Gruppen arbeiten anfangs unkonzentriert und brauchen viel Zeit zum Lösen • Den SuS gefallen die abwechslungsreichen Übungen • Alle Gruppen erzielen korrekte Lösungen • Die Sudokus finden Gefallen • 2 Gruppen arbeiten sogar während der Pause <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. grüsst nicht beim Betreten des Klassenzimmers • Während der Entspannungsübung öffnet er mehrmals die Augen • D. wirkt unruhig und gähnt auch immer wieder • D. sagt mehrmals: „Ich bin müde.“ • Die Übungen mit hohem Schwierigkeitsgrad kann D. nur mit Unterstützung lösen. • Er meint zweimal: „Das ist schwierig.“ • D. arbeitet langsam. Die Sudokus löst D. mit Hilfe gut • Er freut sich sehr über das ausgesprochene Lob
Zentrale Punkte dieser Lektion	<ul style="list-style-type: none"> • Abwechslung und verschiedene Schwierigkeitsgrade sind zu begrüssen • Arbeitstempo variiert stark • Motivation hängt stark von den Übungen ab • Wie viel Hilfe und Unterstützung brauchen die SuS?
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweisen auf die Wichtigkeit des genauen und aufmerksamen Lesens • Weiterhin breite Auswahl an verschiedenen Aufgaben anbieten • Falls nötig, einzelnen SuS mehr Unterstützung anbieten • Motivierende Übungen anbieten • Entspannungsübung wieder als Einstieg

Datum: 29. März – 7. Doppellektion

Thema:	Entspannungsübung – Workshop: Freie Auswahl an Übungen – Was kann ich noch besser machen?
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sollen sich gut entspannen können • SuS sollen motiviert und konzentriert arbeiten • Möglichst viele SuS sollen auch die Übung mit hohem Schwierigkeitsgrad korrekt lösen können • SuS sollen über das eigene Lernen nachdenken (Metakognition)
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SuS sind sehr unruhig zu Beginn • SuS möchten erneut, dass ich den Raum verdunkle, und wir ziehen wieder die Vorhänge • 2 Schüler stören anfangs, entspannen sich dann aber gut • SuS meinen, man sollte jeden Schultag mit einer Entspannungsübung beginnen • Ein Schüler erklärt, dass er sogar die Wärme der Sonne auf der Haut gespürt hat • Während der Übung ist es absolut ruhig • Die SuS arbeiten sehr selbstständig • Die meisten Gruppen lösen nur noch die Übungen mit hohem Schwierigkeitsgrad • Alle Gruppen erzielen korrekte Lösungen • Die Wimmelbilder und Rätsel sind sehr beliebt • Die SuS schätzen die freie Auswahl und das selbstständige Arbeiten • Die meisten SuS erwähnen am Ende der Stunde, was sie noch besser machen könnten • Das Wort „Metakognition“ ist für die SuS neu <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. meint zu Beginn, dass er sich auf die Entspannungsübung sehr freue und lacht • Er äussert sich und sagt, dass er dieses Mal die Augen immer geschlossen halten werde und dies gelingt ihm. • D. gähnt auch heute immer wieder • Das selbständige Arbeiten in der Gruppe fällt schwer. Übungen mit hohem Schwierigkeitsgrad kann D. nur mit Unterstützung lösen. • D. ist begeistert von den Wimmelbildern und möchte am liebsten nur diese lösen • D. arbeitet langsam, aber konzentriert • Er freut sich, dass seine Lösungen korrekt sind
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Selbständiges Arbeiten • Freie Wahl der verschiedenen Übungen • Anwenden der gelernten Strategien • Sich entspannen können
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Nochmals als Abschluss eine letzte Entspannungsübung • Abschlusstests • Anwenden der gelernten Strategien • Fragebogen und Umsetzung des Gelernten im Schulalltag

Datum: 11. April – 8. Doppellektion (Abschluss)

Thema:	Abschluss-Lektion – Einstieg mit einer Entspannungsübung – Abschlusstests und Fragebogen – Umsetzung der Strategien im Schulalltag
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> • SuS sollen sich entspannen können • SuS sollen die Tests konzentriert lösen • SuS sollen ihre persönliche Strategie in Bezug auf Aufmerksamkeit und Konzentration im Schulalltag umsetzen können • SuS sollen den Fragebogen vollständig ausfüllen
Beobachtung:	<p><u>Ebene Klasse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Drei Schüler bedauern es sehr, dass heute das letzte Konzentrationstraining stattfindet • Die SuS sind bereits nach sehr kurzer Zeit entspannt. Die Übung gelingt sehr gut. Es gibt keine Störungen. • Ein Schüler macht den Vorschlag, Entspannungsübungen vor Prüfungen durchzuführen • Die SuS lösen die Tests sehr konzentriert, und es gibt keine Fragen • Ein Schüler braucht sehr viel Zeit zum Lösen der Tests • Die anderen SuS müssen in dieser Zeit warten • Die SuS beteiligen sich sehr gut und beantworten die Fragen in Bezug auf den Schulalltag • Jeder Schüler hat seine eigene persönliche Strategie • Vier Schüler berichten der Klasse, wie sie ihre Strategien im Schulalltag erfolgreich umsetzen <p><u>Ebene IS-Schüler D.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • D. sagt, dass er sich auf die Lektion freue • Er hält die Augen geschlossen, ist aber unruhig und ändert ständig die Sitzposition • Er erzählt, dass er sich gut entspannen konnte • D. löst die Tests vollständig, aber langsam • D. versteht das Wort „Strategie“ nicht • Er meint, dass er sich gut konzentrieren könne • Beim Ausfüllen des Fragebogens benötigt er Hilfe
Zentrale Punkte dieser Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Konzentrationstrainings • Zusammenfassung der wichtigsten Strategien • Umsetzung im Schulalltag
Konsequenz für die nächste Lektion:	<ul style="list-style-type: none"> • Es finden keine weiteren Lektionen statt (Abschluss)

6.2 Fragebogen vor dem Training**Fragebogen zum Konzentrationstraining**

Vorname: _____ Name: _____ 14. Dezember 2015

Lies die nachfolgenden Sätze genau durch und unterstreiche jeweils die Aussage, welche für DICH persönlich zutrifft!

1. Das Konzentrationstraining hat mir SEHR GUT
GUT
DURCHSCHNITTLICH
NICHT gefallen.

Ich kenne das Training noch nicht, freue mich aber sehr darauf.
Ich kenne das Training noch nicht und bin gespannt auf das Training.
Ich kenne das Training noch nicht, kann mich aber nicht wirklich dafür begeistern.

2. Ich finde es SEHR GUT
GUT
IN ORDNUNG
NICHT GUT, dass das Training nochmals durchgeführt wird.

3. Ich freue mich SEHR auf das Training.
Ich freue mich auf das Training.
Ich nehme teil, aber ohne Begeisterung.
Eigentlich habe ich keine Lust, am Training teilzunehmen.

4. Meine Aufmerksamkeit ist bereits sehr gut und deshalb ist das Training unnötig.
Meine Aufmerksamkeit ist gut, aber ich denke, dass ich trotzdem profitieren kann.
Meine Aufmerksamkeit ist gut und deshalb finde ich das Training unnötig.
Meine Aufmerksamkeit kann ich noch steigern, ich denke, dass ich profitieren kann.
Meine Aufmerksamkeit ist mangelhaft und deshalb ist für mich das Training sinnvoll.
Meine Aufmerksamkeit könnte besser sein, aber ein Training bringt mir nichts.

5. Ich zähle mich zu den motivierten Schülern, die gerne ein solches Training absolvieren.
Ich halte nicht viel vom Training und finde es deshalb nutzlos.
Meine Motivation für ein Konzentrationstraining hält sich in Grenzen.
Ich freue mich auf das Konzentrationstraining und eine Abwechslung im Schulalltag.

6. Wie schätzt Du Deine Aufmerksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Markiere!

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1**2****3****4****5****6****7****8****9****10****Tiefe Aufmerksamkeit****Sehr gute Aufmerksamkeit****Besten Dank für Deine Antworten!**

6.3 Fragebogen am Ende des Trainings**Fragebogen zum Konzentrationstraining**

Vorname: _____

Name: _____

11. April 2016

Lies die nachfolgenden Fragen genau durch und kreuze jeweils die Antwort an, welche für Dich persönlich zutrifft!

1. Mir haben die Lektionen „Konzentrationstraining“ gefallen. JA NEIN
2. Ich habe den Eindruck, dass sich meine Aufmerksamkeit dank dem Konzentrationstraining verbessert hat. JA NEIN
3. Seit dem Konzentrationstraining lese ich Aufgaben und Anweisungen aufmerksamer und genauer durch. JA NEIN
4. Bei Prüfungen überlege ich mir jetzt genauer, wie ich die Aufgaben lösen soll und mit welcher Strategie ich vorgehe. JA NEIN
5. Mir ist es jetzt viel bewusster, dass Aufmerksamkeit wichtig ist und einen wesentlichen Erfolgsfaktor für gute schulische Leistungen darstellt. JA NEIN
6. Ich kenne die Methode „Inneres Sprechen“ und kann sie anwenden. JA NEIN
7. Ich habe keine Mühe, mich zu entspannen. JA NEIN
8. Ich kenne eine Methode der Entspannung und kann sie anwenden. JA NEIN

9. Wie schätzt Du Deine Aufmerksamkeit auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Markiere!

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tiefe Aufmerksamkeit

Sehr gute Aufmerksamkeit

10. Was hat Dir beim Konzentrationstraining am besten gefallen? Notiere Stichwörter!

6.5 Test: Wechsel der Aufmerksamkeit

Name: Datum: Abgabe Nr.:

21 Zähl mal (1/2)

1. Zähle in jeder Zeile bestimmte Buchstaben.

In Zeile 1 bis 10 ist es p, in Zeile 11 bis 20 ist es b,
in Zeile 21 bis 25 d.

2. Schreibe die Anzahl in das Kästchen in der Zeile.

3. Wenn ich Stopp sage, machst du sofort einen dicken Strich unter die Zeile, die du zuletzt bearbeitet hast. Bist du vorher fertig, melde dich.

4. Kontrolliere dann.

		Anzahl
1	dbdpdpbbdpdbbdddppdbpdpdbpbbdddppdbpdpdbpdp	
2	pdbpbbbbddppbdpbdcdppdpdbdppdbdbpdpdbpdp	
3	bdppdabbpbdpdpdpdpdbbdddppdbpdpdbpdpdp	
4	pdbppdbdbdpdpdpdpdpdbpdpdbpdpdbdddppdbpdp	
5	bddpppbdppdbbdddppdbpdpdbpdddppdbbdddppdb	
6	dbpdpdbbdddppdbpdpdpdpdpdbpdpdbbdddppdb	
7	pbdbpdpdbdpdpdpdpdbpdpdbpdpdbpdpdbpdpdp	
8	pbddpdpdpdpdpdbpdpdbpdpdbpdpdbpdpdbpdpdb	
9	ppbbdbdbpdpdbbdddppdbpdpdbpdpdbpdpdbpdp	
10	pdbdbpdpdpdbpdpdbpdpdpdpdbpdpdbpdpdbpdp	
11	dbdpdpdpdpdbdddppdpdpdpdpbbdddppdbpdpdpdp	
12	pdbpdpdpdpdpdpdbpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
13	bdppdpdpdpdbpdpdpdpdpdpdbpdpdbpdpdbpdpdp	
14	pddppdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
15	bddpppbdppdbbdddppdbpdpdbpdddppdbbdddppdb	
16	dbpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
17	pddppdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
18	pdddppdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
19	ppdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
20	pdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
21	bdpppbbpdpdbpdpdpdpdpdpdbpdpdbpdpdbpdpdp	
22	pdbppdbpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
23	bddpppbbpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
24	bbpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	
25	pbpppbbpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdpdp	

6.6 Übungen zum Inneren Sprechen (leicht)

Dein Name: _____

Setze das Muster fort!

6.7 Übungen zum Inneren Sprechen (mittel)**Setze das Muster fort!**

6.8 Übungen zum Inneren Sprechen (schwierig)

Dein Name: _____

Spiegle das Muster entlang der dicken Linie!

6.9 Übungen zum Inneren Sprechen: Logikrätsel

Dein Name:

Ferien stehen vor der Tür.

Wer macht welchen Urlaub? Wie lange fahren sie in welches Land?

1. Marvin freut sich auf zwei Wochen Strandurlaub in Spanien.
2. Jan hat sich für einen Sprachkurs angemeldet. Er hofft, sein Englisch in den vier Wochen aufzubessern.
3. Eine Jugendfreizeit organisiert ein Camping in Griechenland.

	England	Griechenland	Spanien	2 Wochen	3 Wochen	4 Wochen	Eltern	Sprachreise	Jugendfreizeit
Jan									
Marvin									
Tim									
Eltern									
Sprachreise									
Jugendfreizeit									
2 Wochen									
3 Wochen									
4 Wochen									

Vorname

Land

Dauer

Urlaubsart

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

6.10 Beispiel Wimmelbild

© 2007 BORGSMANN MEDIA • Krowatschek u. a.: Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J) • B 9386 • Alle Rechte vorbehalten

Wimmelbild Fußball

Bei diesem Fußballspiel wird gerade ziemlich durcheinander gekickt. Wie viele Bälle gibt es? Wo ist der blonde Torwart? Eine Nummer ist nur einmal vorhanden, welche? Ein Spieler trägt nur einen Strumpf – kannst du ihn finden? Katzen gehören gar nicht ins Stadion, hier sind aber einige reingekommen – wo? Das macht hungrig – wo sind die Hot Dogs?

6.11 Beispiel Labyrinth

Dein Name: _____

Kevin, Jan, Mark und Alex sind zusammen mit ihren Freundinnen auf einer Party. Plötzlich ruft der Mann an der Theke: „Letzte Bestellung!“ Alle vier wollen ihren Freundinnen imponieren. Sie laufen los und schlängeln sich zur Theke. Wer von ihnen wird seiner Freundin das ersehnte Getränk bringen? Welche drei ernen böse Blicke von den Mädchen, weil sie durstig bleiben müssen?

6.12 Beispiel Wortsalat

Dein Name: _____

Finde die Wörter und markiere sie.

In diesem Wortsalat dreht sich alles um den Sport. Kannst du die folgenden Sportarten finden?

Fussball
Walking
Segeln
Handball
Laufen

Tauchen
Judo
Golf
Volleyball
Badminton

Basketball
Klettern
Hockey
Fahrradfahren

Ski
Snowboard
Polo
Billard

A	B	V	O	L	L	E	Y	B	A	L	L
G	G	H	E	L	L	S	P	U	G	T	A
O	T	B	A	D	M	I	N	T	O	N	U
L	G	Z	Q	R	W	O	K	N	N	K	F
F	U	S	S	B	A	L	L	B	A	L	E
A	G	H	Y	X	L	F	E	T	T	T	N
H	F	B	A	S	K	E	T	B	A	L	L
R	H	T	Z	C	I	N	T	E	U	N	H
R	O	A	S	J	N	L	E	K	C	O	P
A	C	S	N	U	G	F	R	U	H	W	C
D	K	K	N	D	A	N	N	K	E	G	N
F	E	I	M	O	B	B	W	E	N	U	P
A	Y	D	E	N	W	A	I	B	F	U	S
H	F	I	N	W	R	B	L	L	O	S	S
R	D	E	F	E	I	P	O	L	O	P	B
E	E	S	E	G	E	L	N	A	T	G	E
N	R	E	F	B	I	L	L	A	R	D	L
E	T	L	A	F	H	E	M	U	I	D	L

6.13 Beispiel Sudoku

Dein Name:

Löse das Zahlenrätsel. Trage in die leeren Felder die fehlenden Zahlen von 1 bis 6 ein. In jeder Reihe, in jeder Spalte und in jedem 6er-Feld (2x3) dürfen die Zahlen von 1 bis 6 jeweils nur einmal vorkommen.

2				5	
1		4			
	6	2	5		
				2	6
5			6		3
6			2	1	

2	3		4		
6			3		
4			6	3	5
					4
5			1	2	6

6.14 Rohwerte: Auswertung Selbsteinschätzung

<u>Schüler:</u>	<u>Einschätzung zu Beginn:</u>	<u>Einschätzung am Ende:</u>
Abinaya	6	7 (Verbesserung +1)
Ali	7	8 (Verbesserung +1)
Bijana	6	7 (Verbesserung +1)
Boris	6	7 (Verbesserung +1)
Leonardo	4	7 (Verbesserung +3)
Mannan-Jahn	6	7 (Verbesserung +1)
Marko	9	9 (Keine Verbesserung)
Meson	6	6 (Keine Verbesserung)
Selina	5	7 (Verbesserung +2)
Tyrone	6	7 (Verbesserung +1)
Vinsent	7	9 (Verbesserung +2)
Dylan (IS-Schüler)	8	9 (Verbesserung +1)
<u>Durchschnitt:</u>	6,33	7,5

Steigerung Aufmerksamkeit (Selbsteinschätzung) um 1,17 Punkte oder 11,7%

6.15 Rohwerte: Fragebogen am Ende des Trainings

Frage 1: Mir haben die Lektionen „Konzentrationstraining“ gefallen.

12 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen **100% JA** 0,0% NEIN

Frage 2: Ich habe den Eindruck, dass sich meine Aufmerksamkeit dank dem Konzentrationstraining verbessert hat.

10 JA-Stimmen 2 NEIN-Stimmen 83,4% JA 16,6% NEIN

Frage 3: Seit dem Konzentrationstraining lese ich die Aufgaben und Anweisungen aufmerksamer und genauer durch.

6 JA-Stimmen 6 NEIN-Stimmen 50,0% JA 50,0% NEIN

Frage 4: Bei Prüfungen überlege ich mir jetzt genauer, wie ich die Aufgaben lösen soll und mit welcher Strategie ich vorgehe.

8 JA-Stimmen 4 NEIN-Stimmen 66,6% JA 33,3% NEIN

Frage 5: Mir ist jetzt viel bewusster, dass Aufmerksamkeit wichtig ist und einen wesentlichen Erfolgsfaktor für gute schulische Leistungen darstellt.

11 JA-Stimmen 1 NEIN-Stimme 91,7% JA 8,3% NEIN

Frage 6: Ich kenne die Methode „Inneres Sprechen“ und kann sie anwenden.

12 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen **100% JA** 0,0% NEIN

Frage 7: Ich habe keine Mühe, mich zu entspannen.

10 JA-Stimmen 2 NEIN-Stimmen 83,4% JA 16,6% NEIN

Frage 8: Ich kenne eine Methode der Entspannung und kann sie anwenden.

12 JA-Stimmen 0 NEIN-Stimmen **100% JA** 0,0% NEIN

6.16 Rohwerte: Test 6.4 Visuelle Aufmerksamkeit – Pfeile suchen

Die maximal mögliche Punktezahl beträgt 37 Punkte.

<u>Schüler:</u>	<u>1. Versuch:</u>	<u>2. Versuch:</u>
Abinaya	33 Punkte	36 Punkte(Verbesserung +3)
Ali	37 Punkte	37 Punkte (MAXIMUM +-0)
Bijana	31 Punkte	36 Punkte (Verbesserung +5)
Boris	34 Punkte	37 Punkte (MAXIMUM +3)
Leonardo	26 Punkte	33 Punkte (Verbesserung +7)
Mannan-Jahn	37 Punkte	37 Punkte (MAXIMUM +-0)
Marko	32 Punkte	33 Punkte (Verbesserung +1)
Meson	34 Punkte	34 Punkte (gleich +-0)
Selina	37 Punkte	37 Punkte (MAXIMUM +-0)
Tyrone	25 Punkte	28 Punkte (Verbesserung +3)
Vinsent	33 Punkte	35 Punkte (Verbesserung +2)
Dylan (IS-Schüler)	37 Punkte	37 Punkte (MAXIMUM +-0)
<u>Durchschnitt:</u>	33 Punkte	35 Punkte

Dies entspricht einer Steigerung von 2 Punkten oder 5,4%.

6.17 Rohwerte: Test 6.5 Wechsel der Aufmerksamkeit – Zähl mal

Die maximal mögliche Punktezahl beträgt 25 Punkte.

<u>Schüler:</u>	<u>1. Versuch:</u>	<u>2. Versuch:</u>
Abinaya	21 Punkte	23 Punkte (Verbesserung +2)
Ali	18 Punkte	21 Punkte (Verbesserung +3)
Bijana	20 Punkte	25 Punkte (MAXIMUM +5)
Boris	19 Punkte	24 Punkte (Verbesserung +5)
Leonardo	11 Punkte	20 Punkte (Verbesserung +9)
Mannan-Jahn	20 Punkte	24 Punkte (Verbesserung +1)
Marko	17 Punkte	22 Punkte (Verbesserung +5)
Meson	24 Punkte	25 Punkte (MAXIMUM +1)
Selina	17 Punkte	21 Punkte (Verbesserung +4)
Tyrone	18 Punkte	16 Punkte (schlechter -2)
Vinsent	20 Punkte	24 Punkte (Verbesserung +4)
Dylan (IS-Schüler)	20 Punkte	25 Punkte (MAXIMUM +5)
<u>Durchschnitt:</u>	18,75 Punkte	22.5 Punkte

Dies entspricht einer Steigerung von 3,75 Punkten oder 15%.